

SEMANA CIENTÍFICA 2023

Ciências Básicas para o Desenvolvimento Sustentável

CADERNO DE
PUBLICAÇÕES

Vol. 8
Nº 1, 2023

UNEMAT

Universidade do Estado de Mato Grosso
Carlos Alberto Reyes Maldonado

DOI:10.5281/zenodo.13830614

ISSN: 2358-9752

nx.unemat.br/sc/anais

UNEMAT / NOVA XAVANTINA-MT

Versão Eletrônica - 2023

SEMANA CIENTÍFICA/ANAIS

SEMANA CIENTÍFICA CÂMPUS DE NOVA XAVANTINA – UNEMAT

Endereço:

UNEMAT Câmpus Nova Xavantina

Avenida Prof. Dr. Renato Figueiro Varela, Caixa Postal 08.

Nova Xavantina-MT, CEP 78690-000

Fone: (66) 3438 2389 / (66) 3438 5300

Email: semanacientifica.nvx@unemat.br

Páginas web: <http://nx.unemat.br/sc/anais> e/ou <http://novaxavantina.unemat.br>

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

XI Semana científica 2023 [recurso eletrônico]: ciências básicas para o desenvolvimento sustentável: caderno de publicações / Universidade do Estado do Mato Grosso. v. 8, n. 1 (2023)-. Nova Xavantina, MT : UNEMAT, 2023.

Edição digital
ISSN: 2358-9752

1. Ciências (Periódico). 2. Desenvolvimento sustentável (Periódico). I. Título.

CDD-500

Sueli Costa - Bibliotecária - CRB-8/5213
(SC Assessoria Editorial, SP, Brasil)

Índices para catálogo sistemático:

1. Ciências 500

ÍNDICE

RESERVAS LEGAIS NO CERRADO: CONSERVAÇÃO DOS SERVIÇOS ECOSISTÊMICOS	8
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DE EDIFICAÇÕES: USO DE ILUMINAÇÃO ZENITAL PARA DIMINUIÇÃO DE CONSUMO ENERGÉTICO	9
TRILHA DO CONHECIMENTO SOBRE IST E MÉTODOS CONTRACEPTIVOS NA E.E. JUSCELINO KUBITSCHK DE OLIVEIRA	10
ATIVIDADE REFERENTE AO DIA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE NA ESCOLA ESTADUAL MINISTRO JOÃO ALBERTO/NX	11
HANSENÍASE: DESMITIFICANDO UMA ENFERMIDADE NEGLIGENCIADA	12
SÍFILIS: UMA INFECÇÃO SILENCIOSA QUE CAUSA ESTERILIDADE	13
ECOTURISMO EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DO CERRADO	14
O PROCESSO DA EVAPOTRANSPIRAÇÃO NA CULTURA KALANCHOE DAIGREMONTIANA	15
CARNEIRO HIDRÁULICO NA AGRICULTURA SUSTENTÁVEL	16
ALIMENTOS TRÂNGENICOS: PRÁTICA PEDAGÓGICA DA ESCOLA ESTADUAL ARLINDO ESTILAC LEAL, NOVA XAVANTINA-MT	17
O ACESSO AO MUNDO DIGITAL COMO FERRAMENTA DE INCLUSÃO SOCIAL ...	18
COMPREENDENDO A IMPORTÂNCIA BOTÂNICA, ECOLÓGICA E ECONÔMICA DA FAMÍLIA ARACEAE PARA CONSERVAÇÃO SUSTENTÁVEL	19
DESVENDANDO AS CÉLULAS: UNIDADES FUNDAMENTAIS DA VIDA NOS REINOS VEGETAIS E ANIMAIS	20
PROCESSO TRANSCRICIONAL E PÓS-TRANSCRICIONAL	21
DOMINÂNCIA E RECESSIVIDADE: 1ª LEI DE MENDEL	22
ALGAS NA ALIMENTAÇÃO HUMANA: UMA ABORDAGEM NUTRICIONAL E SUSTENTÁVEL	23
EMPREGOS VERDES: VINCULANDO TRABALHO DECENTE A UMA ECONOMIA DE BAIXO CONSUMO DE CARBONO	24
A DIREITOS HUMANOS E A PROTEÇÃO AOS IMIGRANTES ILEGAIS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO BRASIL	25
EXPERIÊNCIAS DO NÚCLEO DE ESTUDOS, PESQUISA E EXTENSÃO EM AGROECOLOGIA (NEPEA) DA UNEMAT NOVA XAVANTINA	26
PARTICIPAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) NO MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA-MT ...	27
TRAJETÓRIAS DE LUTA E PERMANÊNCIA DAS MULHERES DO P.A. SERRA VERDE, BARRA DO GARÇAS-MT	28
TRANSMISSÕES DE LIVES COMO FORMA DE REGISTRO E POPULARIZAÇÃO DO CONHECIMENTO	29
TELHADO VERDE: BENEFÍCIOS PARA O CONFORTO TÉRMICO E SUSTENTABILIDADE DE EDIFICAÇÕES	30
DIVERSIDADE DE ANUROFAUNA EM UMA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO NA	

TRANSIÇÃO CERRADO/AMAZÔNIA	31
POTENCIALIDADES DA COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATRATIVOS TURÍSTICOS: UM ESTUDO DE CASO NA CACHOEIRA ABONIZIA, NOVA XAVANTINA – MT	32
EFEITO ESTUFA E AQUECIMENTO GLOBAL: COMO DEIXAREMOS O PLANETA PARA AS FUTURAS GERAÇÕES?	33
CORPO HUMANO: SISTEMA DIGESTÓRIO	34
DESEMPENHO FINANCEIRO-OPERACIONAL DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE AÉREO BRASILEIRAS AZUL E GOL NO PERÍODO DE 2019-2022	35
CONFECÇÃO DE MAQUETES: CÉLULA VEGETAL E ANIMAL PARA PRÁTICA REALIZADA NA ESCOLA ESTADUAL MINISTRO JOÃO ALBERTO/NX	36
VALORAÇÃO DO ESTOQUE DE CARBONO DA POPULAÇÃO DE <i>TACHIGALI VULGARIS</i> L.G. SILVA & H. C. LIMA, EM UM FRAGMENTO DE CERRADO TÍPICO	37
INFLUÊNCIA DA CULTURA DE SOMBRA E SOL NO DESENVOLVIMENTO DE PLANTAS.	38
CRESCIMENTO DE PLÂNTULAS DE <i>Cratylia argentea</i> EM DIFERENTES SUBSTRATOS, NOVA XAVANTINA-MT	39
O UNIVERSO DA GONORRÉIA: UMA INFECÇÃO DE TODOS OS GÊNEROS	40
RESERVA LEGAL: GARANTINDO A BIODIVERSIDADE E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL NAS TERRAS RURAIS DO BRASIL	41
AGRICULTURA FAMILIAR, PRODUÇÃO DE ALIMENTOS E INFÂNCIA	42
CRESCIMENTO INICIAL DA CRATILIA EM DIFERENTES CONSÓRCIOS	43
SUSTENTABILIDADE E CONSTRUÇÃO CIVIL: IMPACTO AMBIENTAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO	44
FLORESCIMENTO DE <i>Cratylia argentea</i> NAS CONDIÇÕES DE NOVA XAVANTINA-MT	45
SAMAMBAIAS DO GÊNERO <i>PTERIDIUM</i> : O QUE DEVEMOS SABER SOBRE ESSA PLANTA?	46
A INFLUÊNCIA DA VEGETAÇÃO NATURAL NO CONFORTO TÉRMICO NOS AMBIENTES CONSTRUÍDOS	47
CONSUMO EFICIENTE DE ÁGUA EM EDIFICAÇÕES: ANÁLISE DO PRÉDIO DO CENTRO SEBRAE DE SUSTENTABILIDADE EM CUIABÁ-MT	48
ESTRATÉGIAS DE GERMINAÇÃO DAS SEMENTES DE BARU (<i>Dipteryx alata</i>) EM DIFERENTES AMBIENTES DE CRESCIMENTO	49
CARACTERIZAÇÃO DO CRESCIMENTO INICIAL DE BANANEIRA BRS PRATA ANÃ CONSORCIADA COM FEIJÃO DE PORCO	50
CONTROLE ALTERNATIVO DE <i>Orthezia praelonga</i> EM LIMEIRA ÁCIDA TAHITI	51
CICLO DE VIDA DE UMA BRIÓFITA: MUSGOS	52
A IMPORTÂNCIA DA HIDRÁULICA AMBIENTAL PARA A SUSTENTABILIDADE.	53
FILO PHAEOPHYTA (ALGAS PARDAS): KELPS E SUA IMPORTÂNCIA ECONÔMICA	54
A IMPORTÂNCIA DA COBERTURA DE SOLO E DA IRRIGAÇÃO NA AGRICULTURA SUSTENTÁVEL	55

NOTAS SOBRE O PROCESSO DECISÓRIO ENTRE OS XAVANTE	56
MEIO AMBIENTE DO TRABALHO E A PROTEÇÃO JURÍDICA À SAÚDE MENTAL DO TRABALHADOR	57
CONHECIMENTO DOS ALUNOS DA ESCOLA JUSCELINO KUBISTCHEK DE OLIVEIRA SOBRE IST	58
A IMPORTANCIA DA SOCIOLOGIA PARA O ENGENHEIRO CIVIL.	59
MARÉ VERMELHA	60
CORTES, VISTAS E PERSPECTIVAS ISOMETRICAS NA ENGENHARIA CIVIL.	61
COLETA SELETIVA NA ESCOLA ESTADUAL ARLINDO ESTILAC LEAL, NOVA XAVANTINA-MT	62
A IMPORTÂNCIA DA ATIVIDADE LÚDICA NA CONSCIENTIZAÇÃO ECOLÓGICA ACERCA DOS MORCEGOS	63
A MEDIAÇÃO COMO MEIO DE EFETIVIDADE DO DIREITO FUNDAMENTAL DE ACESSO À JUSTIÇA	64
AS AÇÕES COLETIVAS NA TUTELA DO DIREITO AO MEIO AMBIENTE E À SAÚDE	65
A FLORESTA SUBMERSA: A IMPORTÂNCIA DAS KELPS NA VIDA AQUÁTICA MARINHA DIVISÃO CIENTÍFICA	66
COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR- MOVIMENTOS ASSENTAMENTO BANCO DA TERRA - NOVA XAVANTINA, MT ..	67
DOMINÂNCIA COMPLETA, DOMINÂNCIA INCOMPLETA E CODOMINÂNCIA	68
SISTEMA ABO E ALELOS MÚLTIPLOS	69
USO DE TIJOLOS ECOLÓGICOS DE SOLO-CIMENTO EM EDIFICAÇÕES PARA AUMENTO DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E CONFORTO TÉRMICO	70
RECICLAGEM DE ENTULHO DE COSTRUÇÃO PARA UTILIZAÇÃO COMO AGREGADO NO CONCRETO	71
PONTO DE MURCHA E OS IMPACTOS CAUSADOS NAS PRODUÇÕES.	72
HIDROPONIA: CULTIVO SUSTENTÁVEL E GESTÃO HÍDRICA EFICIENTE	73
A MOLÉCULA DE RNA	74
ACESSO, PERMANÊNCIA E DESISTÊNCIA NO ENSINO MÉDIO PÚBLICO EM NOVA XAVANTINA	75
MUDANÇAS CLIMÁTICAS: DISCUTINDO UMA SÉRIA QUESTÃO AMBIENTAL NA ESCOLA	76
DESEMPENHO DO ALGODOEIRO SOB DIFERENTES BIOESTIMULANTES	77
USO DE FUNGICIDA NA CULTURA DO ALGODOEIRO (<i>GOSSYPIUM HIRSUTUM</i>). 78	
NOTAS SOBRE UMA ETNOGRAFIA COM OPERADORES DE SEGURANÇA PÚBLICA	80

Organização Coordenador(es) do Comitê de Programa

ALESSANDRA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA

ALEX SANDRO BARBOSA

ANDRE LUIZ BORGES MILHOMEM

Coordenador(es) Adjunto(s) do Comitê de Programa

AMINTAS NAZARETH ROSSETE

KARINA DE CASSIA FARIA

ROBERTO DE BARROS MESQUITA

Revisores Gerais

AMINTAS NAZARETH ROSSETE

ANDRE LUIZ BORGES MILHOMEM

Revisores

ÁLAN CHRISLEYR MARACAHIPES

ALEX SANDRO BARBOSA

ANA HELOISA MAIA

ANA PAULA KLAUS LOCATELLI

ANDRE LUIZ BORGES MILHOMEM

CARLOS CESAR SILVA JARDIM

CAYTTANO SAUL DE SA ZARPELLON

ELAINE SILVIA DUTRA

JOANA DARC BATISTA

LUANA VIEIRA RAMALHO

MAIARA THAISA OLIVEIRA RABELO

MANOEL EUZEBIO DE SOUZA

MARIA CRISTINA MARTINS DE FIGUEIREDO BACOVIS

MARLA LECI WEIHS

MICHEL ALVES FERREIRA

ORIALES ROCHA PEREIRA

RICARDO FIRMINO DE SOUSA

RITA MARIA DE PAULA GARCIA

RODRIGO DE GOES ESPERON REIS

Comitê de Programa

ALESSANDRA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA

AMINTAS NAZARETH ROSSETE

ANA PAULA KLAUS LOCATELLI

ANDRE LUIZ BORGES MILHOMEM

CARLOS CESAR SILVA JARDIM

CAROLINA MANCINI DO CARMO

CAYTTANO SAUL DE SA ZARPELLON

ERICA CAETANO DA SILVA

FRANCIANA SOKOLOSKI DE OLIVEIRA

JOANA DARC BATISTA

KARINA DE CASSIA FARIA

LOANA ARAÚJO SILVA SOUZA

LUANA VIEIRA RAMALHO

MAIARA THAISA OLIVEIRA RABELO

MANOEL EUZEBIO DE SOUZA

MARINEY DE MENEZES

MONIKUELLY MOURATO PEREIRA

RITA MARIA DE PAULA GARCIA

ROBERTO DE BARROS MESQUITA

RODRIGO DE GOES ESPERON REIS

VANDOR HOLTZ

VITOR FRANCO RODRIGUES

RESERVAS LEGAIS NO CERRADO: CONSERVAÇÃO DOS SERVIÇOS ECOSISTÊMICOS

Ludimilla Martins Rezende¹; Maria Luíza Pereira Damasceno; Suely Mendonça; Walleska Dalmolin Vignado; Elaine Silvia Dutra.

¹UNEMAT; ludimilla.martins@unemat.br

ÁREA DO CONHECIMENTO: Ciências Biológicas

Reserva Legal (RL) é uma área de vegetação nativa de determinado bioma, localizada no interior de uma propriedade rural privada, delimitada de acordo com o Código Florestal (Lei 12.651/2012). Os serviços ecossistêmicos prestados pelas RL, são de grande valor econômico para a sociedade, garantindo o uso econômico sustentável dos recursos naturais das propriedades rurais, auxiliando na conservação e restauração dos processos ecológicos, promovendo a conservação da diversidade biológica e o abrigo e proteção da fauna e da flora. O Cerrado é um dos mais ameaçados, nos últimos 36 anos, o Cerrado perdeu quase 20% de sua vegetação original. O propósito deste trabalho consiste em apresentar de maneira prática a implementação de uma propriedade privada com a devida reserva legal, em conformidade com as regulamentações ambientais vigentes. Neste estudo, desenvolvemos uma representação visual de uma propriedade rural situada no Cerrado. Essa plataforma abrange, de forma didática, as características da propriedade e seu entorno, incluindo a demarcação das áreas de RL e outros elementos relacionados à conservação ambiental. É crucial enfatizar que tais práticas desempenham um papel fundamental na preservação da biodiversidade, na sustentabilidade dos recursos naturais e na garantia de que as áreas naturais continuem a fornecer serviços ecossistêmicos essenciais para o meio ambiente e a sociedade.

Palavras chave: Biodiversidade; Leis Ambientais; Recursos Naturais; Sustentabilidade.

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DE EDIFICAÇÕES: USO DE ILUMINAÇÃO ZENITAL PARA DIMINUIÇÃO DE CONSUMO ENERGÉTICO

Jastuny Moura Leal¹; Grazielly Oliveira Dos Santos; Quesia Camille Marques Macedo;
Gustavo Alves De Oliveira Cavalcanti; Edilainy Marques Alves

¹ UNEMAT; jastuny.moura@unemat.br

ÁREA DO CONHECIMENTO: Engenharias

A eficiência energética de edificações pode ser melhorada através do uso de iluminação zenital, que consiste em aproveitar a luz natural, ou seja, proveniente do sol, para clarear os ambientes internos. Isso pode resultar em uma redução significativa no consumo de energia elétrica. É uma solução que deve ser considerada durante o projeto e o desenvolvimento da construção. Foi adotado como objetivo principal deste trabalho a apresentação da iluminação zenital como uma estratégia eficiente para diminuir o consumo energético em edificações, proporcionando benefícios como redução de custos, sustentabilidade e maior conforto para os ocupantes. Como procedimento metodológico do presente trabalho, este foi desenvolvido a partir de pesquisa bibliográfica, que consiste na análise de materiais já elaborados sobre o assunto desenvolvido, portanto trata-se de uma revisão de literatura com abordagem qualitativa sobre o tema discutido. Dentre os tipos de estruturas que podem ser incorporadas às edificações para a iluminação zenital, pode se destacar as claraboias, os *sheds*, os lanternins, as cúpulas, os átrios e também os tubos solares, todas as essas técnicas de iluminação são instaladas sobre o telhado das construções. Alguns resultados e benefícios dessa prática incluem a redução do consumo de energia elétrica, a melhoria do conforto visual, o aproveitamento da luz natural e a sustentabilidade ambiental. Durante o projeto de uma construção é importante ter foco na utilização de ferramentas para eficiência energética. Deste modo, aproveitar a iluminação zenital é uma alternativa a ser considerada, pois possibilita a diminuição de consumo excessivo de iluminação artificial durante o período diurno, e consequentemente reduzindo a energia elétrica consumida em edificações.

Palavras-chave: Eficiência energética; iluminação zenital; consumo energético.

TRILHA DO CONHECIMENTO SOBRE IST E MÉTODOS CONTRACEPTIVOS NA E.E. JUSCELINO KUBITSCHKE DE OLIVEIRA

Walleska Dalmolin Vignado¹; Francisco de Paula Athayde Filho;

Tânia Alves Souza.

¹UNEMAT; walleska.dalmolin@unemat.br

ÁREA DO CONHECIMENTO: Ciências Biológicas

No Brasil, as Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST's) têm aumentado consideravelmente entre os jovens de 15 a 29 anos, que estão na fase de descobertas e desejo de autonomia sobre o próprio corpo. Esse crescimento acelerado nas infecções transmitidas pelo contato sexual entre os adolescentes têm desafiado os sistemas de saúde de todo o mundo, pois representam um grave problema na saúde pública. Para que este empecilho seja resolvido é necessário uma intervenção visando a prevenção dessas infecções. Isto é, ensinar os adolescentes a se protegerem de forma adequada, com o uso de preservativos, evitando a transmissão de todos os tipos de infecções sexuais, além de uma gravidez não planejada. Como modo de instruir os alunos de forma lúdica foi elaborado um jogo chamado “Trilha do Conhecimento”. Este jogo possui uma trilha que é feita em alguma superfície com fita adesiva (lembrando o formato do jogo amarelinha); o aluno vai avançando os degraus de acordo com o número arremessado no dado (por exemplo, se aparecer o número 5, o estudante irá avançar cinco casas na trilha). Mas para que isso ocorra, o discente necessita ter acertado uma das perguntas elaboradas, que abordam o tema “Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST's) e Métodos Contraceptivos”. Destarte, o objetivo principal desse projeto desenvolvido pelo Programa de Iniciação à Docência (PIBID) foi promover a conscientização de adolescentes sobre um assunto de extrema importância e que, infelizmente, ainda é considerado um tema proibido de conversar na sociedade. No entanto, é preciso acabar com este estigma acerca da educação sexual entre os jovens, já que a intenção principal desta área não é incentivá-los, mas sim capacitá-los a tomar decisões seguras e conscientes. Como consequência, é possível ter uma diminuição gradativa de infecções entre os jovens e de uma gravidez indesejada na adolescência, já que os jovens vão estar mais informados em relação à sua saúde sexual e reprodutiva.

Palavras Chave: PIBID, Educação Sexual, Prevenção, Jovens, Saúde.

ATIVIDADE REFERENTE AO DIA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE NA ESCOLA ESTADUAL MINISTRO JOÃO ALBERTO/NX

**Gabrielly Vitoria Espindola Vieira de Paula¹; Camila de Souza Branco;
Leidiana Fernandes da Silva; Ana Maria Silva Reis**

¹UNEMAT; gabrielly.vitoria@unemat.br

ÁREA DO CONHECIMENTO: Ciências Biológicas

Foi realizada na Escola Estadual Ministro João Alberto, localizada no município de Nova Xavantina-MT, uma atividade referente ao Dia Nacional do Meio Ambiente, comemorado anualmente no dia 05 de junho. Sempre a expressão Meio Ambiente se refere ao conjunto de todos os elementos físicos, biológicos e químicos que compõem nosso ambiente natural. Assim tem como objetivo conscientizar a população sobre o desenvolvimento de uma economia sustentável, compreendendo o meio ambiente e as consequências que certos atos no cotidiano podem causar a ele, interferindo direta ou indiretamente com a sobrevivência dos ecossistemas, e todos organismos que ali vivem, incluindo o ser humano. Para enfatizar este contexto foi desenvolvida pelos bolsistas do projeto PIBID uma atividade, com a temática dos “5Rs da sustentabilidade: reciclar, reaproveitar, repensar, recusar e reduzir”, conceitos importantes para a preservação do meio ambiente. Com foco na produção de uma oficina no pátio da escola que consistia na exposição de artesanato de chaveiros e vasos de plantas manufaturados a partir do material reciclado de garrafas pets, juntamente com um painel com informações sobre a produção de resíduos. Após a exibição, houve a produção de vasos pelos alunos dos 6º anos com a reutilização de garrafas pets e plantio de mudas. Tendo como resultado uma grande participação, empolgação e interesse por partes dos alunos.

Palavras-Chave: Meio ambiente; Pibid; sustentabilidade.

HANSENÍASE: DESMITIFICANDO UMA ENFERMIDADE NEGLIGENCIADA

Gabrielly Vitoria Espindola Vieira de Paula¹; Késsia Maia Ribeiro;

Maxuel Rosa Portugal

¹UNEMAT; gabrielly.vitoria@unemat.br.

ÁREA DO CONHECIMENTO: Ciências Biológicas

A Hanseníase é uma doença infecciosa crônica, caracterizada principalmente por lesões cutâneas e edemas. Seu agente causador é uma actinobactéria de crescimento lento, conhecida como bacilo de Hansen (*Mycobacterium leprae*). Sua transmissão ocorre, principalmente, por meio do contato direto e prolongado com indivíduos infectados que não foram tratados e que transmitem o bacilo pelas vias aéreas superiores. Embora seja tratável, a hanseníase continua sendo uma preocupação na Região do Araguaia, onde é considerada hiperendêmica. Neste contexto, o objetivo deste estudo foi abordar aspectos clínicos e sociais da hanseníase, para sensibilizar a comunidade sobre sua prevenção, tratamento e seu estigma social, promovendo a inclusão das pessoas afetadas pela doença na sociedade. Para isso, apresentaremos um banner informativo e distribuiremos folders explicativos para a comunidade de Nova Xavantina-MT, localizada no médio araguaia, contendo os principais sinais e sintomas da hanseníase, como a gratuidade do tratamento, disponíveis para a população no Sistema Único de Saúde (SUS). Acreditamos que o fornecimento de informações sobre as doenças infecto-contagiosas negligenciadas, como a hanseníase, serve como alertas constantes à comunidade xavantinense sobre os sinais e sintomas da hanseníase, contribuindo com o SUS na detecção e tratamento desta doença.

Palavras-Chave: Doença negligenciada; Lepra; Saúde pública; Nova Xavantina.

SÍFILIS: UMA INFECÇÃO SILENCIOSA QUE CAUSA ESTERILIDADE

Kezzia de Oliveira Cezário da Silva Estevam¹; Ludimilla Martins Rezende;
Ludimila Rodrigues de Almeida; Luana Costa Ferreira; Walleska Dalmolin
Vignado

UNEMAT; kezzia.oliveira@unemat.br.

ÁREA DO CONHECIMENTO: Ciências Biológicas

A sífilis é uma Infecção Sexualmente Transmissível (IST), causada pela bactéria *Treponema pallidum*, e tem se disseminado de forma alarmante em diferentes cidades de Mato Grosso. A sua propagação se dá via contato sexual desprotegido, por transfusão sanguínea ou pela gestação. É uma infecção contínua, sendo um grande problema de saúde pública em todo o país. Seus sinais mais frequentes são lesões na região genital, manchas pelo corpo, febre e mal-estar. Neste sentido, este trabalho teve como finalidade conscientizar e sensibilizar a comunidade de Nova Xavantina-MT em relação a prevenção da sífilis, visto a quantidade de casos novos desta doença no município. Apresentaremos um banner educativo contendo informações gerais sobre a sífilis, e serão distribuídos folders informativos durante as explanações para o público da escola local, onde será exposto este trabalho. A relevância deste trabalho se pauta nas seguintes informações: em 2021 foram registrados no Brasil mais 167 mil novos casos de Sífilis adquirida e 74 mil novos casos em gestantes. Assim, ações extensionistas universitárias, como esta, poderão ajudar na sensibilização da população local em relação aos cuidados para não contrair ISTs, principalmente entre jovens.

Palavras-chave: Contato Sexual, Conscientizar, Sensibilizar, Prevenção, Jovens.

ECOTURISMO EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DO CERRADO

Yana Cristina Braga¹

¹ UNEMAT; yana.cristina@unemat.br

ÁREA DO CONHECIMENTO: Ciências Sociais Aplicadas

O Ecoturismo é um serviço ecossistêmico cultural, caracterizado pela sustentabilidade promovendo qualidade de vida aos seres vivos, desse modo tendo como base manter a natureza em pé com baixo impacto, através sensibilização de cada indivíduo por manter protegidas as Unidades de Conservação, mediante a educação ambiental. Assim com o esforço da população para a conscientização ambiental teremos retribuições benéficas pela natureza gerando saúde e bem-estar por meio do ecoturismo nessas áreas de proteção integral. Neste contexto, o objetivo deste trabalho será apresentar diversos aspectos do Ecoturismo para a conservação de áreas naturais. Ressaltando que um dos caminhos para o desenvolvimento sustentável é a atividade de ecoturismo por durante sua recreação os indivíduos se beneficiar com Serviços Ecossistêmicos. Sabendo que o cerrado é um bioma de extrema importância no território nacional por sua biodiversidade, com espécies endêmicas e algumas ameaçadas em extinção. Pode se dizer que o ecoturismo é uma ferramenta que contribui para conscientização, proteção e conservação desse bioma. A partir da temática do SE, será apresentado um banner explicativo mostrando a relevância do Ecoturismo com seus planejamentos adequados e educação ambiental em áreas naturais para a sensibilização dos turistas sobre a conservação dessas áreas protegidas para manter o ecossistema nativo. Sabendo que o cerrado esta cada dia mais degradado por atitudes inadequadas dos seres humanos, como por exemplo a crescente demanda de monocultura que causa a desertificação com seus impactos negativos destruindo os recursos naturais e seus ecossistemas que são valiosos para o bem-estar humano e os demais seres vivos. Com isso é preciso adotar ações sustentáveis nas esferas ambientais, culturais, sociais e culturais para manter o cerrado com seus ecossistemas nativos em prol a vida e benefícios dos reinos da natureza.

Palavras-chave: educação ambiental; sustentabilidade; retribuições;

O PROCESSO DA EVAPOTRANSPIRAÇÃO NA CULTURA KALANCHOE DAIGREMONTIANA

Kedne Silva Campos¹; Mariana Pinheiro Gomes; Beatriz Carvalho de Souza;

Luis Felipe De Souza Rakowski; Daniel Soares Arcanjo.

¹UNEMAT; kedne.silva@unemat.br

ÁREA DO CONHECIMENTO: Ciências Agrárias

A planta suculenta *Kalanchoe daigremontiana* apresenta uma estrutura morfológica adaptada para retenção de água. Este estudo visa compreender como *K. daigremontiana* conserva água e reduz a perda de umidade em condições adversas, analisando suas adaptações morfológicas e comportamentais. Quanto à necessidade hídrica, essa planta demonstra ser resistente e adaptável, capaz de suportar períodos de seca e se desenvolver em condições de baixa umidade. Essas características contribuem significativamente para a redução de água por transpiração. No geral, as plantas suculentas possuem uma taxa relativamente baixa de evapotranspiração, devido ao seu mecanismo de armazenamento de água em folhas e caules espessos. A *Kalanchoe* apresenta folhas densas, repletas de células que armazenam a água, o que permite sua sobrevivência em condições de seca, possibilitando a redução da evapotranspiração e, a capacidade de armazenar água por longos períodos. Em ambientes com baixa umidade, a planta fecha os estômatos presentes nas folhas, diminuindo a transpiração e minimizando a perda de água. A Evapotranspiração é influenciada por vários fatores, como temperatura, umidade relativa do ar, radiação solar e velocidade do vento, desempenhando um papel crucial no funcionamento saudável das plantas e para a manutenção da vida para o planeta. Num mundo em que as alterações climáticas ameaçam alterar padrões e disponibilidade de água, o estudo e compreensão de tais mecanismos adaptativos em plantas, ganham mais relevância. Este artigo destaca a necessidade de aprofundar nossa compreensão dos sistemas naturais, pois, em sua complexidade e adaptabilidade, pode haver respostas para alguns dos maiores desafios do nosso tempo.

Palavras-Chave: Estômato; Suculenta; Transpiração.

CARNEIRO HIDRÁULICO NA AGRICULTURA SUSTENTÁVEL

Janaina de Lima Lazareti¹; Vitor Hugo Silva Neves; Rogger Fernandes Souza Da Silva; Êmily Martins Cruz Kanela

¹UNEMAT; janaina.lazareti@unemat.br

ÁREA DO CONHECIMENTO: Ciências Agrárias

A irrigação desempenha um papel fundamental na produtividade agrícola. Em áreas remotas com acesso limitado à eletricidade, ou que ainda não possuem uma casa de bombas, a procura por meios de atender à demanda hídrica das culturas e, ao mesmo tempo, apoiar outras atividades da propriedade torna-se indispensável, desde que atenda à necessidade do produtor e seja economicamente viável. Este estudo busca avaliar a viabilidade econômica da implantação de carneiros hidráulicos, uma opção de baixo custo e fácil manejo. Para tornar o sistema de irrigação com carneiro hidráulico viável, a propriedade deve ter acesso a uma fonte de água, como um rio, açude ou mina de água próxima. O carneiro hidráulico é um mecanismo que trabalha de forma intermitente transportando água de um nível para outro, trabalhando somente com a energia potencial e a energia cinética geradas pela queda d'água. Esse sistema requer um volume de água, peso e velocidade entre a distância do local de captação até o carneiro. A água percorre pelo cano até sofrer uma interrupção, da qual surge uma força interna que repercute em uma pressão suficiente para levar a água para cima. Este sistema é especialmente útil em pequenas propriedades devido à sua limpeza e independência de energia elétrica, reduzindo o custo operacional e minimizando os impactos ambientais, promovendo a sustentabilidade. Os benefícios incluem bombeamento 24 horas sem gasto de energia, dispensa uma casa de bombas, sem emissão de poluentes, baixo custo de aquisição, manutenção mínima, resultando em maior vida útil. Para alcançar esse objetivo, foi realizada uma revisão abrangente da literatura científica, as quais englobaram estudos acadêmicos e relatórios técnicos relacionados ao uso do carneiro hidráulico para irrigação. Conclui-se que é um sistema de baixo custo de implantação e fácil manejo, que promove o bombeamento de água para áreas a serem irrigadas de modo sustentável e em pequenas propriedades.

Palavras-Chave: Econômico, Irrigação, independência de energia elétrica.

ALIMENTOS TRÂNGENICOS: PRÁTICA PEDAGÓGICA DA ESCOLA ESTADUAL ARLINDO ESTILAC LEAL, NOVA XAVANTINA-MT

Jéssica Luana Pereira Moura¹; Francisco de Paula Athayde Filho

¹UNEMAT; jessica.moura@unemat.br

ÁREA DO CONHECIMENTO: Ciências Biológicas

Os alimentos geneticamente modificados, os transgênicos, geralmente são sementes e alimentos obtidos de plantas que seu material genético foi modificado beneficiando tanto a planta (resistência a herbicidas, produção de toxinas contra pragas agrícolas) quanto o consumidor (melhor qualidade nutricional ou produção vegetal, substâncias medicinais). Isso implica na introdução intencional de genes de outras espécies conferindo determinadas características desejadas. Existem muitas razões para usar alimentos geneticamente modificados na agricultura, como, por exemplo, a produção de culturas mais resistentes a pragas e que não necessitam de tantos pesticidas. No entanto, o uso continuado de sementes transgênicas pode levar ao aumento da resistência a ervas daninhas e pragas, acarretando um aumento na utilização de pesticidas. Diversas nações possuem regulações rígidas quanto à aprovação e rotulagem de produtos. No Brasil, a presença de ingredientes transgênicos, devem ser informadas nos rótulos de alimentos. Ao abordar essa temática na turma do 9º ano C foi despertado nos alunos a curiosidade sobre o consumo de alimentos transgênicos “invisíveis”. Diante desse questionamento foi proposto aos alunos uma pesquisa em suas dispensas, e os alimentos identificados com símbolo de transgênicos foram trazidos para escola, e sob orientação dos bolsistas PIBIDIANOS, organizaram uma exposição a comunidade escolar. O debate em torno dos alimentos geneticamente modificados permanece como um tópico controverso tanto na indústria alimentícia quanto entre os consumidores, onde os benefícios e riscos associados a essa tecnologia são discutidos. Por ora ainda não é possível dizer se os alimentos transgênicos podem ou não apresentar riscos à nossa saúde.

Palavras-chave: Alimentação; geneticamente modificados; PIBID.

O ACESSO AO MUNDO DIGITAL COMO FERRAMENTA DE INCLUSÃO SOCIAL

Laryssa Monteiro Cesario¹; Lucas Carrasco Tonolo; Andre Luiz Borges

Milhomem; Rodrigo De Goes Esperon Reis

¹UNEMAT; laryssa.cesario@unemat.br

ÁREA DE CONHECIMENTO: Ciências Sociais Aplicadas

Com o avanço das tecnologias digitais, vem se tornando cada dia mais importante o conhecimento em informática, tanto para o meio profissional, como para as relações interpessoais. Tendo isso em vista, a UNEMAT, com o projeto de extensão “NX Interativa”, se uniu ao CEFEM (Centro de Formação e Espiritualidade Missionária); para introduzir aulas de informática básica às crianças que já participam do projeto social desenvolvido pela instituição, com o intuito de integrá-los digitalmente. Contando com até 30 alunos de 9 a 16 anos, divididos em três turmas semanais e duração de uma hora cada, são apresentados os principais conceitos de informática, programas importantes para o meio profissional e institucional, além de desenvolver habilidades motoras com aulas de digitação. Com o intuito de saber a opinião dos alunos, foi desenvolvida uma pesquisa sobre a importância da informática em duas turmas, e ao perguntar para os alunos o que achavam das aulas de informática obteve-se total aprovação. A evolução das crianças é notável, e hoje a maioria consegue acompanhar a aula sem auxílio individual constante. Apesar da evolução, percebe-se a dificuldade que algumas crianças têm em manter assiduidade nas aulas. A fim de estimular e melhorar a frequência dos alunos, têm sido propostas aulas mais dinâmicas com jogos educativos, que complementam o conteúdo trabalhado e contribuem para melhorar a frequência nas aulas. O projeto está apresentando bons resultados, cumprindo seu objetivo de incluir digitalmente crianças da comunidade e auxiliar pais que, muitas vezes, não tem domínio da tecnologia, que será de suma importância para seus filhos futuramente.

Palavras-chave: Aulas de Informática; Tecnologia; Projeto Social.

COMPREENDENDO A IMPORTÂNCIA BOTÂNICA, ECOLÓGICA E ECONÔMICA DA FAMÍLIA ARACEAE PARA CONSERVAÇÃO SUSTENTÁVEL

Jamilly Pereira Costa Queiroz¹; Francisco de Paula Athayde Filho

¹UNEMAT, jamilly.queiroz@unemat.br

ÁREA DO CONHECIMENTO: Ciências Biológicas

Araceae é uma das maiores famílias de monocotiledôneas e está amplamente distribuída em todo o mundo, especialmente em regiões tropicais e subtropicais. Esta família é mais conhecida por suas plantas ornamentais, muitas das quais são cultivadas por sua folhagem exótica e vistosa. O objetivo do estudo da família Araceae é compreender a diversidade botânica, ecologia e importância econômica das plantas pertencentes a essa família, bem como contribuir para a conservação e uso sustentável de suas espécies. A abordagem metodológica envolverá a elaboração de um banner onde será apresentada uma análise da família Araceae, contribuindo para um melhor entendimento de suas características botânicas, seu papel na ecologia e seu potencial econômico. A discussão deste estudo promove a preservação das espécies da família Araceae, muitas das quais são ameaçadas devido à manipulação de seu habitat natural e ao comércio ilegal, levando à uma devastação de seus indivíduos em ambientes naturais. Há ainda um problema de perda de diversidade genética, uma vez que há formação de muitos híbridos, em laboratório, com o intuito de venda, e isso afeta a diversidade do grupo. Conclui-se que conhecer e preservar essas plantas é essencial para a manutenção da biodiversidade e para garantir o uso sustentável de recursos vegetais valiosos, tanto em ambientes naturais quanto em aplicações culturais e ornamentais.

Palavras-Chave: Conservação; Diversidade botânica; Conservação Sustentável.

DESVENDANDO AS CÉLULAS: UNIDADES FUNDAMENTAIS DA VIDA NOS REINOS VEGETAIS E ANIMAIS

Amanda Lourenço de Carvalho¹; Jamilly Pereira Costa Queiroz; Camila de Souza Branco; Gabrielly Vitoria Espindola Vieira De Paula; Loana Araújo Silva Souza

UNEMAT; amanda.lourenco@unemat.br

ÁREA DO CONHECIMENTO: Ciências Biológicas

As células são as unidades fundamentais da vida, tanto nas plantas quanto nos animais. A célula vegetal é a unidade básica constituinte dos vegetais, que inclui plantas, árvores, flores, algas e outras formas de vida vegetal. Célula animal é a unidade básica que compõe os organismos animais, incluindo humanos. As células vegetais se destacam pela presença da parede celular, cloroplastos e um grande vacúolo central, conferindo-lhes suporte estrutural e capacidade fotossintética. Por outro lado, as células animais são caracterizadas por sua flexibilidade, diversidade de formas e capacidade de movimento, muitas vezes com a presença de centríolos para divisão celular. Essas adaptações refletem suas funções e necessidades específicas dentro dos organismos a que pertencem. O objetivo deste trabalho é promover a autonomia dos estudantes, incentivando a aplicação prática dos conceitos aprendidos por meio de uma atividade interativa. A abordagem metodológica consistirá em um jogo de tabuleiro no qual os estudantes participarão interagindo entre si, demonstrando o conhecimento adquirido. A discussão sobre células vegetais e animais é fundamental para compreender as diferenças e semelhanças entre esses dois tipos de células, que são os blocos de construção básica de todos os seres vivos. Portanto, podemos concluir que estudar os tipos de células é crucial para os alunos, pois os capacita a compreender a base da vida, a diversidade dos seres vivos e a importância das células vegetais e animais. Ao explorar as características distintas das células vegetais e animais, os alunos podem assimilar não apenas a estrutura e função dessas células, mas também entender como elas contribuem para as características e comportamentos dos organismos que compõem. A aplicação prática desse conhecimento por meio de atividades interativas fortalece a autonomia e o entendimento aprofundado, preparando os alunos para aplicar esse conhecimento em situações futuras.

Palavras-Chave: Animais; Plantas; Diferenças celulares.

PROCESSO TRANSCRICIONAL E PÓS-TRANSCRICIONAL

Liandra Nunes Guimaraes¹; Juliana Maia Araujo da Silva

¹UNEMAT;liandra.nunes@unemat.br

ÁREA DO CONHECIMENTO: Ciências Biológicas

A transcrição é um processo onde ocorre a expressão gênica, no qual as informações de um gene são usadas para construir uma proteína. A finalidade da transcrição é fazer uma cópia de RNA mensageiro a partir do DNA. Acontecem em três fases: iniciação, alongação e término. No processo pós-transcricional o RNA recém transcrito ainda não é considerado um RNA mensageiro. Em vez disso, é uma molécula "imatura" chamada pré- RNA, passando por processos para ser maturo. O presente trabalho teve como objetivo compreender o processo de transcrição e pós transcrição. Foi feita uma pequena maquete de isopor, tinta e massinha de modelar para demonstrar como ocorrem as três fases da Transcrição, e a pós transcrição. Foi exemplificado a fita de DNA se desenrolando com ação da enzima RNA-polimerase, esse processo foi representado em três etapas: Iniciação, quando essa enzima se liga a uma das extremidades do DNA, possui uma sequência especial de bases, que chamamos de promotor. Neste local, há um sítio de iniciação, com a primeira base a ser transcrita. Já na segunda fase (alongação), os nucleotídeos são incorporados a uma fita molde de DNA, e a outra fita permanece inativa. Os nucleotídeos estão presentes no núcleo livremente e ligam-se à fita molde de uma forma definida, pois as bases nitrogenadas são complementares. O final da transcrição é um processo bem controlado, determinado pelo surgimento dos códons de parada ou de terminação, finalizando a síntese dessa molécula. Já o processo de pós- transcrição também foi representado na maquete por Splicing e Splicing alternativo, e microRNAs. Espera-se que o público compreenda a importância do processo transcricional na síntese proteica.

Palavras-chave: Biologia molecular; Expressão gênica; RNA-Polimerase.

DOMINÂNCIA E RECESSIVIDADE: 1ª LEI DE MENDEL

Nelva Maria Taina de Souza Pegoraro¹; Aryelle Inácio de Oliveira; Karina de Cassia Faria; Sarah Silva Machado

¹UNEMAT; pegoraro.nelva@unemat.br

ÁREA DO CONHECIMENTO: Ciências Biológicas

O gene é um segmento do DNA que influencia fisicamente e funcionalmente as características dos indivíduos, e os alelos, presentes nos genes ocupam o mesmo local em cromossomos homólogos. A primeira Lei de Mendel diz que cada característica é determinada por um par de alelos, que são separados na gametogênese (formação dos gametas), onde um alelo é distribuído para cada gameta. O genótipo se caracteriza pelo conjunto de genes de um indivíduo, e o fenótipo é determinado pelo genótipo, porém este, pode ser observado, influenciado e até mesmo modificado pelo ambiente. Neste contexto, também se encontram os alelos dominantes e recessivos. Os alelos dominantes se manifestam em homozigose e heterozigose, e sempre que estão presentes são capazes de “dominar” o outro, sendo representado por letras maiúsculas, já os alelos recessivos, se expressam apenas em dose dupla, ou seja, em homozigose, e são representados por letras minúsculas. O entendimento sobre a genética básica costuma ser de difícil compreensão entre os estudantes, por apresentarem termos e conceitos que não fazem parte de seus cotidianos, sendo necessário dedicação para assimilar tais conteúdos, que são básicos e necessários para todos os alunos do ensino médio ou ensino superior. O objetivo desta prática curricular é apresentar um jogo didático, para que os estudantes de genética básica, tanto de ensino médio quanto do superior consigam entender de maneira lúdica e ilustrativa como funciona o sistema de Dominância e Recessividade. Para tal jogo, será utilizado uma dinâmica inspirada no jogo “Seleção Natural Em Ação: O Caso Das Joaninhas” (<https://www.manualdabiologia.com.br/2022/07/jogo-didatico-selecao-natural-em-acao.html>) em que o intuito será simular como funciona o sistema de alelos recessivos e dominantes em um ambiente, utilizando como exemplo a cor das asas de um inseto, dando enfoque para o fenótipo que é influenciado pelo ambiente e suas variações. Utilizaremos missangas coloridas, tabelas de genótipos e fenótipos, sacos pardos e roteiro de atividade impresso. Essa atividade é ilustrativa e prática e visa reforçar o conhecimento dos conceitos básicos sobre genes, alelos dominantes e recessivos, fenótipos, genótipos e sua correlação com o mecanismo de seleção natural do meio ambiente, visando impulsionar e facilitar o processo de ensino-aprendizagem.

Palavra Chave: Alelos; Genes; Genética; Dinâmica.

DOI: 10.5281/zenodo.13830614

Caderno de Publicações, v.8, n.1,2023, p.22

ISSN:2358-9752

nx.unemat.br/sc/anais

novaxavantina.unemat.br

ALGAS NA ALIMENTAÇÃO HUMANA: UMA ABORDAGEM NUTRICIONAL E SUSTENTÁVEL

André Luiz de Lima Gouveia¹; Samara Pereira Dos Santos; Debora Aparecida dos Santos; Rita de Cássia Lima Leal; Francisco de Paula Athayde Filho

¹UNEMAT; andre.gouveia@unemat.br

ÁREA DO CONHECIMENTO: Ciências Biológicas

Nos últimos anos, a busca por alternativas alimentares saudáveis e sustentáveis tem ganhado destaque. Nesse contexto, as algas marinhas têm despertado interesse devido ao seu potencial nutricional e benefícios para a saúde humana. Neste trabalho, exploraremos os benefícios das algas como fonte de nutrientes, sua aplicação na alimentação humana e seu impacto na sustentabilidade ambiental. As algas possuem elevada diversidade específica, como também funções ecológicas e nutricionais, sendo fonte de vitaminas, minerais, proteínas, fibras, ácidos graxos como o ômega-3, contando com elevados teores de iodo, ferro, cálcio e vitaminas do complexo B. São reconhecidas pelas propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias e imunomoduladoras; além de auxiliarem na regulação do metabolismo e controle do peso. As algas podem ser utilizadas em pratos tradicionais de diferentes culturas, como os sushis e temakis japoneses, além de servirem como ingredientes em alimentos processados: pães, massas, snacks e suplementos alimentares. Esperamos com esse trabalho que as pessoas reflitam sobre como é possível ter uma alimentação saudável e saborosa a base de algas, além de conhecer os hábitos alimentares de outras culturas, que já possuem esse costume. Do ponto de vista ambiental, as técnicas de cultivo de algas possuem baixo impacto, podendo ser utilizadas também como alternativa à pesca excessiva e à produção de proteínas animais, com inclusive redução da emissão de gases de efeito estufa e na preservação dos ecossistemas marinhos. Vemos então que as algas marinhas apresentam-se como uma opção nutritiva e sustentável na alimentação humana, tornando-as uma alternativa promissora para enfrentar os desafios da segurança alimentar e do impacto ambiental.

Palavras-chave: diversidade; nutrientes; ambiente; saudável.

EMPREGOS VERDES: VINCULANDO TRABALHO DECENTE A UMA ECONOMIA DE BAIXO CONSUMO DE CARBONO

Valdimara Brito¹; Yann Diego Souza Timotheo de Almeida; Tiago Rege de Oliveira;

¹UNEMAT; valdimara.brito@unemat.br

ÁREA DO CONHECIMENTO: Ciências Sociais Aplicadas

A discussão acerca dos empregos verdes tem como base duas questões extremamente relevantes e atuais: o trabalho decente e a economia voltada para o baixo consumo decarbono. Apresenta-se como um desafio a instituição do trabalho decente, ou seja, aquele se traduz em uma atividade digna e produtiva, em condições de liberdade, equidade, segurança e dignidade humana. A degradação ambiental se apresenta como outra preocupação a ser enfrentada pela humanidade. É essencial e urgente a instituição de iniciativas efetivas no que concerne à diminuição da poluição da água, terra e ar, deterioração dos recursos naturais, além da degradação da biodiversidade. Objetiva-se analisar o programa “Empregos Verdes” da Organização Internacional do Trabalho e da viabilidade de sua inserção na realidade nacional, observando, para tanto, os fundamentos do programa, quais sejam, a associação do trabalho decente ao desenvolvimento sustentável com vistas ao baixo consumo de carbono. A metodologia a ser empregada na pesquisa será predominantemente o estudo bibliográfico e documental. Serão estudadas normas e conceitos tanto específicos ao tema, quanto correlatos, bem como serão analisados institutos históricos acerca da temática, levando em consideração binômio espaço-tempo do fenômeno jurídico. Empregar-se-á também a análise de convenções internacionais, produção de resumos, análises textuais e comparações. Nesta etapa a discente está efetuando levantamento bibliográfico e documental acerca do trabalho decente e dignidade da pessoa humana, vislumbrando ter aparato teórico para discutir as violações aos direitos mínimos do trabalhador e o impacto que tais violações possuem no contexto social, acarretando a chamada “escravidão contemporânea”. Efetuou-se levantamento de dados junto ao Ministério do Trabalho e Emprego acerca do programa de inserção de egressos do trabalho escravo que tem sido realizado no estado de Mato Grosso, exemplo da concretização do programa “Empregos Verdes”.

Palavras-Chave: Empregos verdes. Trabalho decente. Direito ambiental.

A DIREITOS HUMANOS E A PROTEÇÃO AOS IMIGRANTES ILEGAIS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO BRASIL

Marinês Camilo de Souza¹; Tiago Rege de Oliveira; Yann Diego Souza

Timotheo de Almeida

¹UNEMAT; marines.camilo@unemat.br

ÁREA DO CONHECIMENTO: Ciências Sociais Aplicadas

O fenômeno da migração faz parte da história da humanidade em todos os tempos e espaços, por variados motivos e meios. Em razão dos ensejos e condições que levam indivíduos a migrarem, buscando refúgio em outros lugares, estes já chegam aos países acolhedores em situação de vulnerabilidade social, o que os tornam suscetíveis de continua violação de direitos humanos. Indivíduos ou grupos em vulnerabilidade social são aqueles fragilizados (politicamente e/ou juridicamente) que carecem de amparo e proteção do Estado para terem seus direitos fundamentais e sua dignidade humana garantidos. Esta pesquisa tem como objetivo analisar a efetividade das normas jurídicas de direitos humanos e das políticas públicas voltadas para a proteção de imigrantes ilegais enquanto grupo em vulnerabilidade e hipervulnerabilidade social no Brasil verificando se tais normas e políticas estão em consonância com o que estabelece os direitos humanos dos imigrantes. A metodologia a ser empregada na pesquisa será predominantemente o estudo bibliográfico e documental. Além disso, empregar-se-á também a análise de tratados e convenções internacionais, produção de resumos, análises textuais, de jurisprudência (casos judiciais reais). No âmbito nacional, a Lei nº 9.474/1997 que define mecanismos para a implementação do Estatuto dos Refugiados de 1951 e a Lei nº 13.445/2017 que institui a Lei da Migração são os instrumentos normativos que regulam a questão da migração no Brasil. Contudo, a despeito das normas internacionais e da legislação pátria o que se observa ainda são imigrantes em condição de vulnerabilidades em razão da violação dos direitos humanos que lhes são assegurados por tais normas em razão de suas inefetividades.

Palavras-Chave: Direitos humanos. Vulnerabilidade. Migração.

EXPERIÊNCIAS DO NÚCLEO DE ESTUDOS, PESQUISA E EXTENSÃO EM AGROECOLOGIA (NEPEA) DA UNEMAT NOVA XAVANTINA

Larissa Aparecida Gomes Andrade; Alana Umbelino Lima; Domenique Dimara Haslinger; Raisse Pinheiro da Silva; Ana Heloisa Maia

¹UNEMAT; larissa.andrade@unemat.br

ÁREA DO CONHECIMENTO: Ciências Agrárias

Os Núcleos de Estudos em Agroecologia e Produção Orgânica (NEAs) representam importantes espaços de integração entre o ensino, pesquisa e extensão nas universidades brasileiras. Este trabalho teve como objetivo, relatar as principais experiências do Núcleo de Estudos, Pesquisa e Extensão em Agroecologia (NEPEA) Da Unemat Campus de Nova Xavantina para o fomento da produção de base ecológica na região do Vale do Araguaia-MT. A metodologia envolveu a realização de entrevistas com a coordenadora, membros da equipe e ex-integrantes do NEPEA – NX (totalizando 20 entrevistados), de forma a compreender como se dá as ações de fomento e incentivo à produção de base ecológica nessa região, bem como os principais resultados obtidos e dificuldades encontradas a partir das ações desenvolvidas pelo núcleo. O NEPEA-NX tem como público alvo das ações os agricultores e agricultoras familiares, professores, estudantes e técnicos de extensão rural nos municípios de Água, Barra do Garças, Campinápolis e Nova Xavantina, cujas temáticas versam sobre agricultura familiar, agroecologia, agriculturas de base ecológica e políticas públicas. Como principais resultados das ações do NEPEA-NX temos a implantação de unidades demonstrativas (05), que proporcionaram subsídios técnicos/científicos para a implantação e manejo de culturas, adaptados à realidade ambiental, social e econômica nas comunidades. Além de permitir a formação de agricultores experimentadores que serão fonte de conhecimento local em todo processo. Foram também realizadas mais de 20 formações por meio de minicursos, encontros, dias de campo, seminários, rodas de conversa, além da exposição e feira da agricultura familiar e publicações diversas. Dentre as principais dificuldades encontradas para a atuação do núcleo, estão a logística e transporte, interesse de atuação de estudantes da Graduação na área (bolsistas e voluntários), bem como a continuidade das ações de forma autônoma por parte das famílias atendidas. Percebe-se que mesmo na ausência de fomento específico para atuação dos núcleos, eles são importantes espaços de resistência e de integração entre universidade e comunidade, de forma que as ações construídas compõem o arcabouço na construção do conhecimento agroecológico no Vale do Araguaia-MT.

Palavras-Chave: NEA; base ecológica; Universidade.

PARTICIPAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) NO MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA-MT

**Bruna da Silva Nascimento; Ana Heloisa Maia; Domenique Dimara Haslinger;
Jhonatan Guimarães Lopes; Flaviana Cavalcanti da Silva**

¹UNEMAT; nascimento.bruna@unemat.br

ÁREA DO CONHECIMENTO: Ciências Agrárias

A relevância da agricultura familiar para a segurança alimentar está atrelada diretamente a produção de alimentos. O presente trabalho teve como objetivo, realizar uma análise sobre a aquisição de alimentos da agricultura familiar via Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) no município de Nova Xavantina-MT. A metodologia envolveu a aplicação de questionários aos gestores público-responsáveis pela alimentação escolar, e entrevistas com representantes do segmento da agricultura familiar e com os agricultores familiares participantes do PNAE para posterior tabulação e apresentação dos resultados. A pesquisa concluiu que há um claro e evidente desconhecimento da legislação do PNAE, além da resistência dos gestores públicos, principalmente da prefeitura municipal quanto a compra de alimentos da agricultura familiar, além disso, falta uma maior articulação entre os principais atores que permitam estabelecer um diálogo coerente quanto as informações repassadas e os problemas mencionados para aquisição de produtos da agricultura familiar via PNAE no município.

Palavras-chave: Segurança alimentar, Agricultura familiar, Políticas públicas.

TRAJETÓRIAS DE LUTA E PERMANÊNCIA DAS MULHERES DO P.A. SERRA VERDE, BARRA DO GARÇAS-MT

**Raisse Pinheiro da Silva¹; Ana Heloisa Maia; Larissa Aparecida Gomes Andrade;
Alana Umbelino Lima; Domenique Dimara Haslinger**

¹ UNEMAT; raisse.pinheiro@unemat.br

ÁREA DO CONHECIMENTO: Ciências Agrárias

Algumas pesquisas têm apontado que o trabalho para as mulheres rurais é um eixo central nas trajetórias de luta e permanência na terra. Entretanto, embora tenha-se evoluído muito neste sentido, os relatos sobre a invisibilidade do trabalho das mulheres na agricultura familiar têm sua origem no patriarcado e suas relações de poder que envolvem a divisão sexual do trabalho. O presente estudo é um recorte de um projeto mais amplo denominado “Mulheres da terra: trajetória, permanência e empoderamento feminino no Assentamento Serra Verde, Barra do Garças-MT” UNEMAT (Certificado de Apresentação de Apreciação Ética - CAAE 97815018.0.0000.5166). Este trabalho teve como objetivo analisar as trajetórias e desafios das mulheres do Projeto de Assentamento Serra Verde para permanência na terra, localizado no município de Barra do Garças-MT. Foi aplicado um roteiro de entrevistas semiestruturado durante as visitas aos lotes/propriedades há 15 mulheres do assentamento. Após o trabalho de campo, as entrevistas foram analisadas e os depoimentos transcritos para apresentação dos resultados. Como principais resultados temos que todas as mulheres do Projeto de Assentamento - P.A. Serra Verde são de origem rural, cujas trajetórias de luta pela terra da maioria (95%) iniciaram-se com as mobilizações realizadas via sindicato e posteriormente, a permanência na terra, influenciada pela estratégia de mobilização dessas mulheres para formação do Grupo de Mulheres do Cerrado, para fins de produção, processamento e comercialização dos alimentos produzidos por elas. A formação deste grupo foi fundamental para articulação dessas mulheres e valorização do seu trabalho no campo, acrescentando significados de permanência na terra. Conclui-se pelos relatos das mulheres nesta pesquisa, que a execução dos trabalhos em grupo, bem como sua formação, passou a ser uma realização individual e coletiva que sobrepõe as lutas e sofrimentos vivenciados no cotidiano e trajetórias de vida dessas mulheres, como parte de suas identidades, enquanto sujeitos e mulher rural.

Palavras-chave: Agricultura familiar, Feminismo, Reforma agrária.

TRANSMISSÕES DE LIVES COMO FORMA DE REGISTRO E POPULARIZAÇÃO DO CONHECIMENTO

Lucas Carrasco Tonolo¹; Laryssa Monteiro Cesario; Andre Luiz Borges

Milhomem; Alex Sandro Barbosa

¹ UNEMAT; lucas.carrasco@unemat.br

ÁREA DO CONHECIMENTO: Ciência da Informação

O Projeto de Extensão NX Interativa tem por objetivo desenvolver atividades para divulgação das ações realizadas no Câmpus da UNEMAT em Nova Xavantina, como: criação de flyers, elaboração e seleção de textos/matérias para divulgação no site do Câmpus, cobertura de eventos por meio de registros fotográficos, transmissões ao vivo (lives) e oferta de cursos de inclusão digital dentre outras ações. Em 2023, o projeto conta com atuação de dois bolsistas responsáveis por todas essas atividades. Frente a amplitude do projeto, este texto tratará especificamente sobre as Lives e serão apresentados dados das transmissões e as principais ferramentas utilizadas que são o GIMP e o Adobe Photoshop para logomarcas, e para as transmissões via canal do YouTube o Stream Yard que tem sua versão paga, principal motivação para mudança para outra ferramenta de transmissão: o OBS - Open Broadcasts Software, este gratuito com todas as funcionalidades liberadas. Ao longo de todo o Projeto NX Interativa foram realizadas 27 horas e 53 minutos de transmissões de variados assuntos, com um total de 1.942 visualizações e 92 novos inscritos no canal. Além de outras transmissões que foram realizadas em outros canais como do Turismo Unemat. Segundo dados extraídos das estatísticas do canal, dentre todas as Lives realizadas, 71,8% dos espectadores têm entre 18 e 24 anos, e 28,2% têm entre 35 a 44 anos. Desde o período pandêmico ocorrido nos anos de 2020 e 2021 muitas ações estão sendo feitas virtualmente, como aulas, palestras, reuniões e entre outros se intensificaram, neste contexto, o Projeto NX Interativa - UNEMAT tem auxiliado professores que desejavam promover Eventos conectando virtualmente alunos, professores, técnicos, palestrantes e público em geral. A transmissão possibilita a visualização dos debates realizados com os espectadores podendo também interagir no canal, bem como ficará salvo no canal, assim o conteúdo que está sendo abordado pode ser acessado posteriormente.

Palavras-Chave: YouTube, Virtualmente, Tempo Real, NX Interativa

TELHADO VERDE: BENEFÍCIOS PARA O CONFORTO TÉRMICO E SUSTENTABILIDADE DE EDIFICAÇÕES

Anna Julya Cardoso Viana¹; Brenda Alves Martins; Jheniffer Vitória da Silva Vieira; Gustavo Alves de Oliveira Cavalcanti

¹ UNEMAT; anna.viana@unemat.br

ÁREA DO CONHECIMENTO: Engenharias

Na construção civil, eco telhado ou telhado verde é uma cobertura formada por uma camada de plantas, é um tipo de telhado ecológico que proporciona uma série de benefícios. Seu uso proporciona maior conforto térmico quando comparado a outros tipos de cobertura, a vegetação absorve o dióxido de carbono ao mesmo tempo em que produz oxigênio, aumentando assim o conforto térmico e melhorando a qualidade do ar. Além de diminuir o consumo de energia por ser um bom isolante térmico. O objetivo deste trabalho é introduzir e apresentar a utilização do denominado telhado verde, assim como os seus benefícios para o conforto térmico e sustentabilidade das edificações. Como método de pesquisa foi utilizado a pesquisa bibliográfica, que consiste na busca por materiais já publicados como livros, artigos, monografias, dissertações, teses, entre outros. Esse telhado possui propriedades insulativas que resiste a passagem de calor de dentro para fora, se tornando assim uma boa escolha para quem procura tais benefícios em sua moradia. Telhado verde é um método que utiliza recursos naturais na cobertura de uma edificação. Obras com esse telhado utilizam terra e plantas, em vez de telhas ou concreto. Portanto, sua adoção mais ampla representa uma solução viável e acessível para melhorar o conforto térmico, a qualidade do ar e a eficiência energética em edifícios, ao mesmo tempo em que contribui para a redução da pegada de carbono e a mitigação das altas temperaturas enfrentadas em muitas regiões do Brasil e do mundo. Em resumo, o eco telhado é uma resposta prática e benéfica para os desafios ambientais e climáticos que enfrentamos, e seu uso deve ser incentivado e promovido como parte das soluções sustentáveis na construção civil.

Palavras-chave: Telhado verde; conforto térmico; edificações; sustentabilidade.

DIVERSIDADE DE ANUROFAUNA EM UMA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO NA TRANSIÇÃO CERRADO/AMAZÔNIA

Elaine Silvia Dutra¹; Victor m Lipinski; Hosmano Batista Ferreira Silva

¹UNEMAT; elainedutra@unemat.br

ÁREA DO CONHECIMENTO: Ciências Biológicas

A elevação da temperatura global está afetando todos os níveis de biodiversidade, desde os organismos até os ecossistemas, visto que a perda de vegetação nativa, a fragmentação ambiental e a intensificação de *commodities* agrícolas, potencializam as mudanças climáticas. Ainda, as altas temperatura nos ecossistemas aquáticos, provocam mortes e perdas de hábitat de inúmeras espécies animais sensíveis à esse aquecimento. Os anfíbios são ectotérmicos e possuem um ciclo de vida complexo com especificidades reprodutivas que os tornam altamente dependentes dos regimes atuais de temperatura e precipitação. Neste contexto, esta pesquisa teve como objetivo realizar um levantamento das espécies de anfíbios do Parque do Bacaba (PB), uma Unidade de Conservação (UC), na transição Cerrado/Amazônia extremamente afetada pela intensa mudança do uso da terra. Coletados nossos dados no período de 2018 a 2022, nas estações seca e chuvosa, entre as coordenadas 14°42'S - 52°21'W; 14°40'S - 52°20'W, utilizando dois métodos: busca ativa noturna de espécies arborícolas, em ambientes lóticos e lênticos, e vegetação do entorno desses corpos d'água; e coleta espécies terrícolas, em 100 *pitfalls*, sendo 50 distribuídos em área de cerrado típico e 50 distribuídos em área de Cerradão. Registramos 24 espécies de anuros distribuídos em seis famílias: Bufonidae (Gray, 1825), Dendrobatidae (Cope, 1865), Hylidae (Rafinesque, 1815), Leptodactylidae (Werner, 1896), Microhylidae (Günther, 1858) e Phyllomedusidae (Günther, 1858). As fitofisionomias do PB favorecem a diversidade de hábitats para diferentes espécies de anuros. No entanto, as mudanças climáticas podem ser um fator crítico para a sobrevivência desses animais, sendo relevante o monitoramento contínuo da anurofauna do PB e de outras áreas locais, para sua conservação e conhecimento das respostas fisiológicas e adaptativas dessas espécies frente ao aumento crítico da temperatura na zona pesquisada.

Palavras-chave: Anuros; Biodiversidade; Cerrado; Conservação; Parque do Bacaba.

Apoio: Programa de Pesquisa Ecológica de Longa Duração em Ecossistemas Brasileiros (PELD-TRAN/CAPES)

POTENCIALIDADES DA COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATRATIVOS TURÍSTICOS: UM ESTUDO DE CASO NA CACHOEIRA ABONIZIA, NOVA XAVANTINA – MT

Maria José de Aguiar¹; Rorberto de Barros Mesquita; Tiago Diniz Siores

¹UNEMAT; jose.aguiar@unemat.br

ÁREA DO CONHECIMENTO: Ciências Sociais Aplicadas

Ao refletir sobre como o reaproveitamento de materiais recicláveis nos pontos turísticos naturais pode contribuir para a economia sustentável de uma família, comunidade ou região, este trabalho tem como objetivo problematizar as potencialidades da coleta seletiva em um ponto de turismo na natureza localizado na zona rural do município de Nova Xavantina, MT. O objetivo geral do estudo foi analisar os benefícios econômicos e ambientais da coleta seletiva de resíduos sólidos no atrativo Cachoeira Abonizia. O turismo é uma atividade que pode contribuir para o desenvolvimento de um município, e com base nessa premissa, são necessárias tecnologias sociais que promovam o ecodesenvolvimento da localidade, visando à sustentabilidade das atividades. Essa sustentabilidade muitas vezes é limitada devido ao impacto negativo dos resíduos gerados no ambiente natural. A Lei nº 12.305/2010 cria a Política Nacional de Resíduos Sólidos e estabelece parâmetros para sua gestão. Os procedimentos metodológicos da pesquisa envolveram revisão bibliográfica e pesquisa de campo, realizada no atrativo turístico localizado no município de Nova Xavantina, que é propriedade da Sra. Abonizia Medrado Ferreira. Os resíduos gerados no atrativo foram coletados, classificados e quantificados, sendo que aqueles recicláveis foram vendidos para apuração de possível benefício econômico a partir de estimativas mensais e anuais de receita. No período analisado, foram coletados 11,9 kg de alumínio, 7,3 kg de plástico, 5,3 kg de papelão e 24,9 kg de rejeitos, material não reciclável. Conclui-se com a pesquisa que a coleta seletiva traz benefícios ambientais, na medida em que possibilita a retirada de materiais recicláveis e não recicláveis da localidade. No entanto, os benefícios econômicos ainda não são relevantes devido ao fato de que a geração de resíduos sólidos não é volumosa, e sua coleta envolve investimentos para a implantação de estrutura que levariam cinco anos para se pagar.

Palavras-chave: atrativo natural; cachoeira; resíduos sólidos; meio ambiente.

EFEITO ESTUFA E AQUECIMENTO GLOBAL: COMO DEIXAREMOS O PLANETA PARA AS FUTURAS GERAÇÕES?

Luana Costa Ferreira¹; Loana Araújo Silva Souza

¹UNEMAT; luana.ferreiral@unemat.br

ÁREA DO CONHECIMENTO: Ciências Biológicas

O efeito estufa é um fenômeno natural que atinge a atmosfera do planeta em razão da presença de gases, denominados gases do efeito estufa. A presença desses gases pode gerar consequências como por exemplo, a obstrução do caminho da radiação infravermelha para o espaço, o que faz com que, a baixa atmosfera se torne mais quente do que o normal. Esses gases também estão relacionados ao aquecimento global, sendo responsável pelo aumento da temperatura média do planeta. O efeito estufa juntamente ao aquecimento global são temas que estão ganhando espaço na educação básica, mostrando a importância de preparar os alunos dos diferentes níveis escolares para as mudanças globais em que o planeta irá enfrentar ao longo dos próximos anos. Com isso este trabalho tem por objetivo abordar os principais conceitos científicos sobre os temas (efeito estufa e aquecimento global), a fim de obter maior compreensão sobre esses fenômenos. Portanto, será desenvolvido com os alunos do Ensino fundamental um painel (confeccionado com cartazes elaborados pelos alunos) retratando os processos que contribuem (desmatamento, poluição) para o aquecimento global, as consequências do efeito estufa e estratégias para diminuir a emissão de gases poluentes, com o intuito de conscientizar a comunidade sobre os impactos causados pelo homem ao planeta terra. Espera-se que com esta atividade os alunos e a comunidade possam refletir sobre como deixaremos o planeta terra para as futuras gerações.

Palavras-Chave: Efeito Estufa; Aquecimento Global; Futuras Gerações.

CORPO HUMANO: SISTEMA DIGESTÓRIO

Maria Luíza Pereira Damasceno¹; Maxuel Rosa Portugal; Loana Araújo

Silva Souza

¹UNEMAT; Luiza.damasceno@unemat.br

ÁREA DO CONHECIMENTO: Ciências Biológicas

O corpo humano é uma estrutura complexa que nos permite realizar uma série de atividades como caminhar, correr, comer, respirar, pensar e entre outras. É composto por diferentes níveis de tecidos, células, órgãos e sistemas. As células são consideradas a unidade funcional e estrutural dos seres vivos. Em nosso corpo encontramos grupos de células semelhantes, ou seja, que desempenham a mesma função, formando os tecidos. Os tecidos podem ser organizados em órgãos, que são definidos como grupos de tecidos que desempenham alguma função específica. Por sua vez, estes órgãos podem interligar-se para formar sistemas que desempenham funções mais complexas. Assim nosso objetivo foi produzir um boneco anatômico com materiais alternativos (papelão, garrafa PET, tampinha de garrafa, etc.) para promover a visualização e compreensão do funcionamento do sistema digestório. Após a explicação do conteúdo e apresentação do boneco anatômico, os alunos irão se dividir em grupos, onde cada grupo responderá perguntas cujo o objetivo é identificar diferentes regiões do sistema digestório no boneco anatômico. A partir dessa prática pedagógica, os alunos poderão compreender melhor o funcionamento do sistema digestivo e estimular a interação, despertando o interesse e aumentando o conhecimento sobre o tema em discussão. A implementação de práticas instrucionais é a base da promoção educacional para garantir que os alunos alcancem os resultados esperados para sua série.

Palavras-Chave: Células; Tecidos; Órgãos.

DESEMPENHO FINANCEIRO-OPERACIONAL DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE AÉREO BRASILEIRAS AZUL E GOL NO PERÍODO DE 2019-2022

Roberto de Barros Mesquita¹; Tânia Christina Schossler de Souza

¹UNEMAT; robertomesquita@unemat.br

ÁREA DO CONHECIMENTO: Ciências Sociais Aplicadas

Existem distintas perspectivas para análise do desempenho de empresas de transporte aéreo, atividade complexa de prestação de serviços. O número de passageiros pagantes é um indicador de atividade que influencia a taxa de ocupação das aeronaves, a qual expressa a eficiência no uso dos recursos e demanda ações referentes à gestão de frota, que por sua vez afeta o resultado financeiro da empresa. A chegada do coronavírus ao Brasil, gera enormes impactos econômicos, especialmente ao setor turístico. Nesse contexto, o problema de pesquisa é: Qual o impacto da pandemia no desempenho financeiro-operacional de empresas aéreas nacionais? Para esclarecer essa dúvida, a pesquisa tem como principal objetivo analisar o desempenho das principais empresas brasileiras de transporte aéreo antes, durante e depois da pandemia do COVID-19. Para isso, foi necessário levantar informações das empresas referente ao período de 2019 a 2022; calcular índices financeiros-operacionais das empresas analisadas; e avaliar o desempenho relativo das empresas, suas estratégias e práticas de gestão. Trata-se de pesquisa descritiva, que faz uso de pesquisa documental em documentos de órgãos reguladores da aviação civil, de associações de empresas aéreas e das empresas nacionais Azul e Gol. A abordagem de análise dos dados é mista, combinando aspectos quantitativos e qualitativos. Os resultados indicam uma retração significativa na demanda das empresas em 2020 com relação a 2019 (47% na Azul e 52% na Gol) e posterior recuperação a partir de 2021; aumento dos custos operacionais no decorrer de todo o período analisado; e redução na receita unitária das empresas no período 2020-2021, com aumento significativo em 2022, tornando-se maior que a receita unitária de 2019 em ambas as empresas. Como consequência, as empresas analisadas apresentaram margens de lucro líquido negativas e grandes prejuízos no decorrer do período 2020-2022.

Palavras-chave: Turismo; Gestão de empresas; Companhias aéreas; Pandemia.

CONFECCÃO DE MAQUETES: CÉLULA VEGETAL E ANIMAL PARA PRÁTICA REALIZADA NA ESCOLA ESTADUAL MINISTRO JOÃO ALBERTO/NX

Ana Maria Silva Reis¹; Camila de Souza Branco; Leidiana Fernandes da Silva;
Gabrielly Vitoria Espindola Vieira de Paula

[UNEMAT;ana.maria2@unemat.br](mailto:ana.maria2@unemat.br)

ÁREA DO CONHECIMENTO: Ciências Biológicas

As células são estruturas funcionais, encontradas em todo o corpo dos seres vivos. Elas são formadas por várias organelas dispersas em seu citoplasma, são consideradas a unidade estrutural funcional dos seres vivos, sendo responsáveis por realizar todas as funções necessárias para manutenção da vida. Tanto a célula vegetal quanto a animal são eucarióticas, pois apresentam um núcleo definido por membranas, organizado e as principais diferenças entre as células, são a presença de parede celular, cloroplastos e vacúolos nas células vegetais e a ausência na célula animal, e a presença dos centríolos na célula animal e ausência na vegetal. . As estruturas básicas de uma célula são: membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Além dessas estruturas, as células vegetais e animais possuem várias organelas imersas no citoplasma. O trabalho realizado teve como objetivo reforçar de uma forma prática e didática o conteúdo abordado pelo professor em sala. Foram reutilizados materiais comuns e que, em geral, seriam descartados, para a construção das maquetes, enfatizando assim a conscientização ambiental junto aos alunos. A atividade foi realizada com a turma do 6º ano do ensino fundamental da Escola Estadual Ministro João Alberto, no município de Nova Xavantina-MT, com a utilização de maquetes, representando as células vegetal e animal, com explicação das organelas presentes nelas. Os alunos tiveram bastante interesse e participaram, interagindo com a atividade desenvolvida. Confirmando que as atividades que envolvem alguma prática, como maquetes, jogos, são consideradas metodologias de grande importância, pois elas facilitam o entendimento do conteúdo e despertam o interesse, a participação e instigam a curiosidade dos alunos.

Palavras-Chave: Práticas; Células; PIBID.

VALORAÇÃO DO ESTOQUE DE CARBONO DA POPULAÇÃO DE *TACHIGALI VULGARIS* L.G. SILVA & H. C. LIMA, EM UM FRAGMENTO DE CERRADO TÍPICO

Maria Alice Pereira Damasceno; Paulo Sérgio Morandi; Rafael Sergio da Silva Santos Souza; Lucas Beraldo Malta; Geovan Gabriel Ferreira Schuh

¹UNEMAT; maria.alice1@unemat.br

ÁREA DO CONHECIMENTO: Ciências Biológicas

Serviços ecossistêmicos são benefícios prestados por processos e sistemas naturais do planeta, tais como serviços de suporte, provisão, regulação e socioculturais, sendo essenciais para a manutenção da vida e atividades humanas. O armazenamento de carbono pelas plantas é um benefício extremamente importante na redução dos níveis de dióxido de carbono na atmosfera e regulação climática do planeta. O objetivo deste estudo foi quantificar o estoque de biomassa e carbono para as estimativas de créditos de carbono de uma espécie do cerrado, *Tachigali vulgaris*, ao longo de uma década, no Parque do Bacaba, Município de Nova Xavantina, MT. Utilizamos dados já coletados pela equipe do Laboratório de Ecologia Vegetal, ao longo de cinco censos, com intervalo médio de dois anos entre si, e depositados na plataforma ForestPlots.net. Mensuramos as alturas das árvores com auxílio de trena a laser e o diâmetro por meio de fita diamétrica, a 30 cm de altura do solo. Para estimar a biomassa utilizamos a equação desenvolvida por Schumacher e Hall e revisada por Rezende e colaboradores. Com base nos autores consideramos o estoque de carbono das árvores como sendo o valor de 50% da biomassa. Encontramos um estoque de biomassa de 8,7 Mg ha⁻¹ no último censo, que correspondeu a um estoque de carbono de 4,4 Mg ha⁻¹ e 16,2 Mg ha⁻¹ de CO₂, o qual representa um valor financeiro de R\$ 499,90. Concluímos que a determinação do estoque de carbono demonstrou o forte potencial de fixação da espécie *T. vulgaris*, sendo por isso relevante nos projetos de recomposição florestal, visando a comercialização de créditos de carbono.

Palavras-chave: Serviços Ecossistêmicos; Biomassa; Savana.

INFLUÊNCIA DA CULTURA DE SOMBRA E SOL NO DESENVOLVIMENTO DE PLANTAS.

Pedro Gabriel Arruda Lucato¹; Gabriel Souza Supptitz; Pedro Henrique Barbosa Nicaretta; Ludmila Souza Gonçalves; Luis Fernando Franceschet Peres

¹UNEMAT; pedro.lucato@unemat.br

ÁREA DO CONHECIMENTO: Ciências Agrárias

A luz solar é de suma importância para uma planta, pois ela é a fonte de energia que as plantas usam na fotossíntese, processo responsável por sua alimentação e execução das funções vitais, além disso, a luminosidade tem por função induzir o crescimento da planta através de uma energia química. Qualquer cultura de plantas necessita de quantidade e qualidade de radiação solar adequadas para que possa ter um bom desenvolvimento. O presente trabalho teve como objetivo avaliar o desenvolvimento da *Lactuca sativa* em diferentes condições de luminosidade, utilizando telas de sombreamento de diferentes porcentagens de filtragem e evidenciando a quantidade de luz solar ideal para seu desenvolvimento. Plantas desenvolvidas na sombra apresentaram crescimento fraco e alongado com folhas pálidas, já plantas totalmente expostas ao sol tiveram baixo desenvolvimento e queimaduras solares, no entanto, as de sombreamento moderado tiveram desenvolvimento normal. A cultura de sombra e sol tem suas particularidades, pois ambas reagem de diferentes formas ao longo do seu crescimento, dessa forma, é de suma importância garantir que as plantas recebam luz de forma adequada e suficiente para suprir as necessidades específicas de determinadas culturas, assim, tendo um crescimento vegetal produtivo e saudável. Conseqüentemente, torna-se claro que as plantas beneficiadas com sombreamento por telas alcançaram um desenvolvimento superior, pois receberam uma quantidade de luz que atendia adequadamente às suas necessidades fisiológicas. Por outro lado, aquelas que cresceram expostas ao sol intenso ou na sombra total apresentaram um crescimento mais moderado.

Palavras-chave: Luminosidade solar; *Lactuca sativa*; Sombreamento.

CRESCIMENTO DE PLÂNTULAS DE *Cratylia argentea* EM DIFERENTES SUBSTRATOS, NOVA XAVANTINA-MT

Alana Umbelino Lima¹; Ana Heloisa Maia; Bruna da Silva

Nascimento; Jhonatan Guimarães Lopes; Manoel Euzébio de Souza

¹UNEMAT; umbelino.alana@unemat.br

ÁREA DO CONHECIMENTO: Ciências Agrárias

A *Cratylia argentea* é uma espécie neotropical, que apresenta múltiplas funcionalidades, além da resistência a seca, a solos ácidos e de baixa fertilidade, que são típicos de áreas de cerrado. Este trabalho é parte de um projeto de pesquisa mais amplo “Experienciando a Cratylia em Nova Xavantina-MT” que tem como objetivo geral analisar o desenvolvimento da espécie sob diferentes condições de cultivo. Especificamente o presente trabalho teve como objetivo avaliar o crescimento de plântulas de *Cratylia argentea* em distintos substratos. O experimento foi realizado durante o período de agosto a novembro de 2022, no viveiro da UNEMAT Campus de Nova Xavantina, em delineamento inteiramente casualizado (DIC) com quatro tratamentos e cinco repetições (20 unidades experimentais). Cada unidade experimental composta de oito mudas, totalizando 40 mudas para cada tratamento. Os tratamentos consistiram: T1: solo de cerrado – latossolo vermelho amarelo; T2: esterco bovino; T3: substrato comercial; T4: solo + esterco. Os parâmetros avaliados consistiram na germinação/emergência (foi considerada germinada a planta emergida do substrato utilizado, avaliando-se o percentual de sementes germinadas e o tempo de emergência), altura de plantas e número de folhas em cada substrato. As observações de germinação/emergência foram feitas em dias alternados durante 30 dias, os demais parâmetros foram avaliados semanalmente durante o período de quatro meses. O crescimento da *C. argentea* foi influenciado pelos substratos utilizados. As sementes apresentaram 100% de germinação e menor tempo médio de emergência de plântulas (6,3 dias), maior altura de plantas (33,5 cm) e número de folhas (23,4) em solo de cerrado.

Palavras-Chave: Leguminosa; Nativa; Desenvolvimento; Produção de mudas.

O UNIVERSO DA GONORRÉIA: UMA INFECÇÃO DE TODOS OS GÊNEROS

Amanda Lourenço de Carvalho¹; Andressa Vieira Andrade; Jamilly Pereira Costa Queiroz; Camila de Souza Branco; Elaine Silvia Dutra

¹UNEMAT; amanda.lourenco@unemat.br

ÁREA DO CONHECIMENTO: Ciências Biológicas

A *Neisseria gonorrhoeae* é uma bactéria gram-negativa em forma de diplococo que causa gonorréia, uma infecção sexualmente transmissível (IST). A gonorréia afeta principalmente as mucosas do trato genital, mas também pode infectar garganta, olhos, reto e articulações. O presente estudo teve como objetivo apresentar uma descrição concisa desta IST, que ainda é facilmente disseminada, e, promover a conscientização da população sobre sua prevenção. Apresentaremos informações sobre os sinais e sintomas da gonorréia em um banner informativo, além da distribuição de folders educativos sobre sua profilaxia e tratamento. Abordaremos que a IST mais comum em todo o mundo é a gonorréia, afetando pessoas dos diferentes gêneros, sendo importante a sensibilização de jovens e adultos sobre a disseminação desta enfermidade. Assim, sua transmissão ocorre principalmente por meio de relações sexuais desprotegidas, incluindo vaginal, anal ou oral, com uma pessoa infectada. A gonorréia pode levar a complicações graves, como a doença inflamatória pélvica em mulheres, que pode resultar em infertilidade e dor crônica no abdômen. Nos homens, pode causar irritação nos testículos e na próstata. Este estudo foi desenvolvido devido a constante demanda de métodos educativos que permitam aumentar o conhecimento da população sobre as Infecções Sexualmente Transmissíveis e suas implicações para a saúde pública do município.

Palavras-Chave: Infertilidade; *Neisseria gonorrhoeae*; Preservativos feminino e masculino; Transmissão.

RESERVA LEGAL: GARANTINDO A BIODIVERSIDADE E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL NAS TERRAS RURAIS DO BRASIL

Amanda Lourenço de Carvalho¹; Andressa Vieira Andrade; Jamilly Pereira Costa Queiroz; Gabrielly Vitoria Espindola Vieira de Paula; Antonio de Medeiros Lima Neto

¹UNEMAT; amanda.lourenco@unemat.br

ÁREA DO CONHECIMENTO: Ciências Biológicas

Reserva Legal é uma área de vegetação nativa que deve ser preservada em propriedades rurais particulares, conforme Lei Florestal Nº 12.651/2012/MMA. Essa lei estabelece que uma porcentagem de todas as propriedades rurais deve ser mantida para conservação da biodiversidade local. O descumprimento dessa exigência pode resultar em sanções legais, como multas e embargos de área e impactos ambientais negativos, como erosão e degradação do solo, mudanças climáticas, alteração dos ciclos hidrológicos e impactos nas comunidades tradicionais. Esse trabalho tem como objetivo demonstrar os impactos negativos da ausência de uma reserva legal em uma propriedade rural hipotética privada no Cerrado. Estruturamos, comomaterial didático, uma plataforma que será utilizada na exposição da problemática e servirá como base para interações e diálogos com o público. Como direcionamento desta atividade prática, discutiremos a falta de uma reserva legal em terras, conforme descrito no contexto apresentado, representa um desafio significativo para a preservação ambiental e o cumprimento das leis relacionadas à conservação de recursos naturais. A reserva legal é uma ferramenta legal essencial para proteger áreas específicas de vegetação nativa, contribuindo para a manutenção da biodiversidade e dos ecossistemas locais. Com isso conclui-se que a reserva legal desempenha um papel crucial na preservação dos ecossistemas e na promoção da sustentabilidade ambiental. É imperativo que os proprietários de terras rurais compreendam a importância da reserva legal e cumpram suas responsabilidades legais para garantir a conservação da biodiversidade e dos recursos naturais. A adoção de práticas sustentáveis de uso da terra para garantir a preservação da biodiversidade, a proteção dos recursos naturais e o cumprimento das obrigações legais relacionadas à reserva legal em propriedades rurais, mitigando os impactos negativos no meio ambiente e na qualidade de vida da população brasileira.

Palavras-Chave: Recursos naturais; População; Impactos negativos.

AGRICULTURA FAMILIAR, PRODUÇÃO DE ALIMENTOS E INFÂNCIA

Gisele Amorim Souza¹; Ana Heloisa Maia; Vitor Hugo Silva Neves;

Bruna daSilva Nascimento; Domenique Dimara Haslinger

¹UNEMAT; gisele.souza@unemat.br

ÁREA DO CONHECIMENTO: Ciências Agrárias

A conexão do agricultor e da agricultora familiar à terra não se trata apenas da sua produção para a comercialização, mas há uma identificação com o lugar onde trabalham e vivem, e por vezes é também o local onde viveram várias gerações da família, o que torna um local de pertencimento e de identificação com a terra. A vivência sobre a agricultura familiar durante a infância tem uma importância especial, quando se analisa que essas crianças crescem e se constituem como sujeitos, que podem alterar uma realidade histórica de marginalização dos diversos agricultores e agricultoras familiares, gerando relações de afetos que podem transportar tal realidade. O presente trabalho busca retratar a experiência referente a 2ª Edição do “Valorizando a Agricultura Familiar e os Saberes do Cerrado” realizada na Chácara Canarinho na data de 29 de junho de 2023, com os alunos do Ensino Fundamental da Escola Municipal Professor José Rodrigues Silqueira (Escola JR), na faixa etária entre 9 a 10 anos. Nesta edição, foram trabalhadas as questões sobre o que é agricultura familiar, qual sua importância na produção de alimentos, os principais alimentos produzidos na propriedade, espécies nativas do cerrado e suas funcionalidades. Como resultados dessa ação, foram contemplados 26 alunos do ensino fundamental, 08 professores e 04 gestores (Secretarias Municipal de Educação e Agricultura Familiar). Por meio de uso de metodologias participativas e o percurso sensorial as crianças puderam conhecer a propriedade, os alimentos produzidos, experimentar e vivenciar essa realidade fora da sala de aula, além de aplicação prática com o plantio da espécie do cerrado (pequi) e posteriormente na produção de desenhos que explicitassem o que essa vivência na propriedade representou. Reforça-se a importância do universo da infância nos processos de aprendizagem e do desenvolvimento da consciência de valorização da agricultura familiar e dos saberes do cerrado, para além da sala de aula.

Palavras-chave: Alimentação, Saberes, Campo, Criança

CRESCIMENTO INICIAL DA CRATILIA EM DIFERENTES CONSÓRCIOS

Vitor Hugo Silva Neves¹; Ana Heloisa Maia; Alana Umbelino Lima;
Larissa Aparecida Gomes Andrade; Manoel Euzébio de Souza

¹ UNEMAT; vitor.hugo2@unemat.br

ÁREA DO CONHECIMENTO: Ciências Agrárias

A *Cratylia argentea* é uma espécie nativa de áreas de cerrado que apresenta características relevantes, com grande potencial para utilização em consórcios com outras plantas. Comonão existem trabalhos realizados em Nova Xavantina e região, e pensando-se nas condições edafoclimáticas da localidade, a proposta de cultivo da *C. argentea* em consórcio com outras espécies tende a fornecer subsídios técnico-científicos para compartilhamento do conhecimento produzido a partir desta pesquisa, para comparação com outras localidades. Este trabalho teve como objetivo avaliar o crescimento inicial da *C. argentea* em função de diferentes consórcios, no município de Nova Xavantina-MT. O experimento foi realizado na fazenda experimental da UNEMAT Nova Xavantina, durante o período de dezembro/2022 a maio/2023, conduzido em delineamento inteiramente casualizado, com cinco (5) tratamentos e quatro (4) repetições (compostas pelas linhas com as plantas de *C. argentea*, - total de 4 linhas com sete plantas cada, cujaparcela útil constituiu-se das 10 plantas centrais). Os tratamentos utilizados foram: T1: testemunha (*C. argentea* - solteira), T2: *C. argentea* + *Canavalia ensiformis* - feijão de porco, T3: *C. argentea* + *Sesamum indicum* - gergelim, T4: *C. argentea* + *Cajanus cajan* - feijão guandu; T5: *C. argentea*+ *Crotalaria spectabilis* - crotalária. Os parâmetros de crescimento avaliados foram altura, diâmetro de plantas e número de folhas. O cultivo isolado da *Cratylia argentea* apresentou os maiores valores para os parâmetros de crescimento e produção de fitomassa, a partir dos 60 dias após plantio - DAP. Com médias de altura de plantas de 86,6 cm, diâmetro 11,9 mm e número de folhas de 162,8. A *C. argentea* obteve maior produção de fitomassa verde e seca de folhas (MV e MS) aos 120DAP no tratamento testemunha, apresentando 530 kg.ha⁻¹ de MS e 190 kg.ha⁻¹ de MV. No consórcio com *Sesamum indicum* – gergelim e *Crotalaria spectabilis*, obteve-se valores próximo de fitomassa verde e seca da *C. argentea*, com 240 e 235 kg.ha⁻¹ de MV e 87 e 85 kg.ha⁻¹ para MS, respectivamente. Os consórcios com *Canavalia ensiformis* – feijão de porco e *Cajanus cajan* – feijão guandu, apresentaram os piores valores de fitomassa de folhas, com médias de 39 kg.ha⁻¹ (MV) e 13 kg.ha⁻¹ (MS).

Palavras-chave: *Cratylia argentea*; Cerrado; Forrageira; Desenvolvimento.

SUSTENTABILIDADE E CONSTRUÇÃO CIVIL: IMPACTO AMBIENTAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO

Gabriella Abrão Andrade Ribeiro¹ ; Mariana Araújo Costa; Rosa

Marineide Mendes da Cruz; Gustavo Alves de Oliveira

¹UNEMAT; gabriella.abrao@unemat.br

ÁREA DO CONHECIMENTO: Engenharias

O setor e a indústria da construção civil é um gerador de resíduos sólidos de grande proporção no país, uma vez que durante as obras e construção de empreendimentos são gerados quantidades significativas de resíduos de construção e demolição, estes são definidos como sobras de materiais provenientes de construções, reformas, reparos e os resultantes de escavação de terrenos, como: vidros, gessos, madeiras de caixarias, estruturas metálicas, resina, tintas, papéis, plásticos de embalagens, telhas, tijolos, solos, rochas, entre outros. Além disso, a extração de recursos naturais para a fabricação destes materiais também gera uma série de impactos ao meio ambiente como a contaminação de lençóis freáticos, desmatamento ilegal de florestas nativas etc. O objetivo geral deste trabalho é o de analisar e identificar os principais impactos ambientais ocasionados pelos resíduos sólidos produzidos na indústria da construção civil. Este trabalho tem abordagem de caráter qualitativo e em relação ao tipo de pesquisa se trata de uma revisão bibliográfica de livros, artigos, dissertações e teses sobre o assunto abordado. Os resíduos de construção e demolição geram uma série de danos e transtornos para o meio ambiente e conseqüentemente ao ser humano, visto que resíduos descartados de forma irregular em lixões e no meio urbano: dificultam no escoamento das águas pluviais para o sistema de drenagem urbana; se colocados em vias públicas prejudicam o trânsito de pessoas e veículos; atração de outros tipos de resíduos para descarte irregular; poluição visual das vias e espaços públicos e também a proliferação de vetores de doenças. Deste modo, entende-se que os resíduos de construção e demolição devem passar por uma coleta e deposição final específica, assim como deve-se implementar campanhas de conscientização da população a respeito da geração e descarte deste tipo de resíduo sólido que prejudica de forma intensiva o meio ambiente.

Palavras-chave: sustentabilidade; resíduos de construção e demolição; impacto ambiental.

FLORESCIMENTO DE *Cratylia argentea* NAS CONDIÇÕES DE NOVA XAVANTINA-MT

Domenique Dimara Haslinger¹; Ana Heloisa Maia; Vitor Hugo Silva Neves;
Alana Umbelino Lima; Manoel Euzébio de Souza

¹UNEMA; domenique.haslinger@unemat.br

ÁREA DO CONHECIMENTO: Ciências Agrárias

Estudos iniciais sobre os aspectos fitotécnicos e ecológicos da *Cratylia argentea* têm sido realizados pela equipe do Núcleo de Estudos, Pesquisa e Extensão em Agroecologia (NEPEA) da UNEMAT Campus de Nova Xavantina, de maneira a construir uma base de dados e informações fundamentadas sobre esta espécie na região. Este trabalho tem como objetivo realizar uma caracterização do florescimento da *Cratylia argentea* nas condições de Nova Xavantina-MT. O experimento foi conduzido na fazenda experimental da UNEMAT-Nova Xavantina, na unidade de *C. argentea* implantada em 04 de dezembro de 2022, onde foram avaliadas 84 plantas, sob o espaçamento de 1 x 1 m, as características de florescimento (época de floração, número de dias do plantio a emissão da inflorescência, número de inflorescências) durante o período de maio a setembro de 2023. O florescimento da *C. argentea* iniciou-se em maio, 150 dias após o plantio, quanto ao número de inflorescências foram em média 35 por planta. Durante o pico de florescimento, ocorrido entre os meses de maio a junho, foi possível observar a atração de diversos abelhas, em especial as mamangavas, principal polinizadora do maracujazeiro. Por ser a característica da espécie, as plantas de *C. argentea*, mantém o crescimento vegetativo concomitante a fase reprodutiva, portanto na mesma área haviam plantas florescendo, e emitindo brotações dominantes/apicais, com grande potencial de ramificação. Nessa mesma, no dia 27 de julho de 2023, houve uma queimada acidental que repercutiu no florescimento da espécie durante o período de avaliação, entretanto foi observado rebrota vigorosa da leguminosa a partir da base das plantas (região do coleto) 42 dias após o episódio de queimada da área experimental, além do aparecimento de ramificações com cerca de 1 m de comprimento, o que mostra a capacidade de adaptação da espécie a essas condições.

Palavras-chave: Forrageira; Espécie Nativa; Reprodução

SAMAMBAIAS DO GÊNERO *PTERIDIUM*: O QUE DEVEMOS SABER SOBRE ESSA PLANTA?

Diego Antonio De Souza Lucas

¹ UNEMAT; diego.lucas@unemat.br

ÁREA DO CONHECIMENTO: Ciências Biológicas

As samambaias e licófitas são plantas vasculares sem sementes, cuja diversidade estimada é de aproximadamente 13.600 espécies, das quais 3.500 são encontradas na América do Sul. Para o Brasil são conhecidas 1.403 espécies, sendo 1.216 samambaias e 189 licófitas. Algumas espécies de samambaias são classificadas como invasoras, podendo ameaçar a diversidade biológica, como por exemplo o gênero *Pteridium*, conhecido popularmente como “samambaia das taperas”. Tem ampla distribuição geográfica e pode se espalhar com sucesso em diversos tipos de solo. O presente trabalho visa apresentar as características invasoras e toxicológicas das samambaias do gênero *Pteridium* para a população de Nova Xavantina – MT, através de uma prática curricular da disciplina de morfologia e sistemática de briófitas, licófitas e monófitas. Como metodologia foram realizados levantamentos bibliográficos para a posterior apresentação das informações em forma de Banner na Semana Científica da UNEMAT. *Pteridium* é uma planta rizomática, com grandes folhas compostas, normalmente formando touceiras densas. Seu rizoma cresce profundamente no solo e possui propriedade de armazenamento de nutrientes, com crescimento vegetativo eficiente, facilitando a povoação e a fixação da planta no terreno, além de torná-la resistente ao ataque de herbívoros e ao controle mecânico. O desmatamento e a conversão de áreas em pastagens ou agricultura favorece a propagação desse grupo, causando o envenenamento de bovinos e ovinos que consomem suas folhas por apresentar muitos compostos tóxicos, como glicosídeos cianogênicos, compostos termoestáveis e fatores de atividade carcinogênica. É notável que a ampla disseminação do *Pteridium* deve-se principalmente pelas alterações em habitats, associado com as características invasora da planta. Dessa forma torna-se necessário um pouco de conhecimento desse grupo para o seu correto manejo.

Palavras-chave: Samambaia das taperas; invasora; toxicidade; desequilíbrio ambiental.

A INFLUÊNCIA DA VEGETAÇÃO NATURAL NO CONFORTO TÉRMICO NOS AMBIENTES CONSTRUÍDOS

Luiza da Silva Amorim Zilz Leyendecker¹; Gabriela Paula da Silva Luz;

Gustavo Alves de Oliveira

UNEMAT; luiza.leyendecker@unemat.br

ÁREA DO CONHECIMENTO: Engenharias

As construções sustentáveis são um dos assuntos mais debatidos e estudados atualmente dentro das áreas da construção civil, como os cursos de engenharia civil, arquitetura e urbanismo e tecnologia em edificações, além dos programas de pós-graduação. A sustentabilidade no ambiente é de extrema importância no cenário vivido pela humanidade, onde o planeta em que vivemos está em um processo denominado “ebulição global”, portanto faz-se necessário conhecer e estudar novas técnicas construtivas e também a harmonia entre o natural e o criado pelo homem. O objetivo deste trabalho é situar e pontuar os benefícios do ambiente mais verde na construção civil e como a falta de vegetação pode afetar no conforto térmico tanto na construção quanto em outros ambientes e diversos outros fatores como saúde e estética. O seguinte trabalho trata-se de uma revisão de literatura e tem como referências bibliográficas resumos, artigos e pesquisas na internet sobre o tema abordado. É conhecido que os ambientes com maior quantidade de vegetação natural possuem diversos prós em relação aos outros ambientes com menos áreas verdes ao redor. A vegetação natural desempenha um papel vital no conforto térmico dos ambientes construídos. Ela reduz temperaturas, mitiga as ilhas de calor urbanas e melhora a qualidade do ar, beneficiando a saúde e o bem-estar das pessoas. No entanto, para maximizar esses benefícios, são necessárias políticas públicas que promovam a integração da vegetação nas cidades. Essas políticas devem envolver a comunidade, urbanistas e autoridades locais. Essa pesquisa sublinha a urgência de valorizar a vegetação como uma ferramenta essencial para criar cidades sustentáveis e resilientes. A vegetação pode ajudar a tornar as cidades mais verdes e saudáveis para as gerações futuras.

Palavras-chave: qualidade de vida, sustentabilidade, conforto térmico, vegetação natural.

CONSUMO EFICIENTE DE ÁGUA EM EDIFICAÇÕES: ANÁLISE DO PRÉDIO DO CENTRO SEBRAE DE SUSTENTABILIDADE EM CUIABÁ-MT

Cairo Augusto Porfirio de Almeida¹; Henrique Martins Cardoso; Gabriel
CaikSouza Silva; Luiz Filipe Batista Barros; Gustavo Alves de Oliveira;

¹UNEMAT; cairo.augusto@unemat.br

ÁREA DO CONHECIMENTO: Engenharias

O Centro Sebrae de Sustentabilidade (CSS), localizado em Cuiabá, Mato Grosso, é a referência nacional do Sistema Sebrae no campo da sustentabilidade. O prédio do CSS é uma expressão tangível dos compromissos do Sebrae com a sustentabilidade. O projeto arquitetônico, concebido por José Portocarrero, arquiteto cuiabano, foi inspirado na arquitetura indígena das casas *xinguanas*. O edifício incorpora diversas características sustentáveis, incluindo baixo consumo de energia, aproveitamento da iluminação natural, conforto térmico, utilização de equipamentos eficientes, uso de água de chuva no sistema de abastecimento e manutenção, integração e preservação da vegetação nativa e respeito às condições do terreno. Além disso, promove a preservação da cultura local e serve como um centro de disseminação de conhecimento sobre sustentabilidade. O objetivo geral deste trabalho é o de analisar as estratégias de uso e reúso de água do prédio do Centro Sebrae de Sustentabilidade em Cuiabá-MT. Como metodologia foi adotada a revisão de literatura, em que foi realizada uma pesquisa sobre o tema discutido em sites, artigos, livros, etc. O projeto incorpora técnicas como sombreamento, captação de água pluvial e ventilação natural, resultando em eficiência energética. A cobertura em duas cascas da edificação permite a captação da água da chuva, esta água captada passa por uma filtração e é estocada em um reservatório de 16 mil litros para uso na irrigação do jardim e para lavagem de pisos e banheiros, possibilitando economia de até 50% na demanda de água da rede, além disso todo o esgoto produzido pelo edifício passa por um sistema de tratamento com tanque séptico, filtro anaeróbio e sumidouro. O Centro Sebrae de Sustentabilidade (CSS) emerge como um exemplo marcante de harmonia entre sustentabilidade e cultura indígena na arquitetura e engenharia brasileira. O uso e o aproveitamento eficiente da água contribuem de maneira sustentável com o meio ambiente, uma vez que se reduz a quantidade de água potável utilizada nas atividades de manutenção da própria edificação.

Palavras-chave: sustentabilidade; consumo eficiente de água; uso de águas pluviais.

XI - SEMANA CIENTÍFICA

24 à 26 / Outubro de 2023

"Ciências Básicas para o
Desenvolvimento Sustentável"

UNEMAT
Universidade do Estado de Mato Grosso

ESTRATÉGIAS DE GERMINAÇÃO DAS SEMENTES DE BARU (*Dipteryx alata*) EM DIFERENTES AMBIENTES DE CRESCIMENTO

Erica Prestes Ferreira¹; Silvan Gomes De Brito

¹UNEMAT; erica.prestes@unemat.br

ÁREA DO CONHECIMENTO: Ciências Agrárias

A espécie *Dipteryx alata* é uma árvore nativa do Cerrado brasileiro, conhecido por produzir sementes comestíveis, também chamada como "baru" ou "cumbaru", pode ser utilizada em programas de reflorestamento ou agroflorestamento, contribuindo para a conservação desse Bioma e para a produção sustentável de alimentos e recursos naturais. O objetivo deste trabalho foi determinar a metodologia mais eficiente para superar a dormência e germinação em sementes de baru. Utilizou-se um delineamento inteiramente casualizado (DIC), com três repetições, em esquema fatorial 2 x 5, sendo dois tipos de substratos (areia lavada e solo do cerrado) e cinco métodos de quebra de dormência (testemunha, sem utilização de nenhum método para superação de dormência, imersão em água quente a 100°C por 3 minutos, escarificação mecânica com lixa nº 100, ácido sulfúrico por 5 e 10 minutos). Foram analisadas 25 sementes de baru por tratamento, totalizando 750 sementes, em um período de 24 dias. As variáveis altura, diâmetro do caule, índice de velocidade de germinação (IVG), porcentagem de germinação e número de folhas, foram submetidas à análise de variância e verificou-se que não houve interação significativa entre as fontes de variações estudadas, substratos e métodos de superação de dormência, o que significa que um não influencia o outro no desenvolvimento das mudas de baru, ou seja, as sementes podem ser semeadas em ambos os substratos. Entretanto, ao compararmos os métodos, observa-se que houve diferença entre os tratamentos, sendo a testemunha apresentando melhor desenvolvimento, com valores médios de 19,41 cm e 6,88 para altura e IVG, respectivamente. Constatou-se que ambos os substratos são adequados para germinação de sementes de baru, sendo que a testemunha, ácido sulfúrico a 5% e escarificação com lixa nº 100 apresentaram resultados satisfatórios no desenvolvimento inicial das plantas desta espécie, com maiores índice de velocidade de emergência, altura e porcentagem de germinação.

Palavras-chave: árvores do cerrado; escarificação; reflorestamento; dormência; cumbaru.

CARACTERIZAÇÃO DO CRESCIMENTO INICIAL DE BANANEIRA BRS PRATA ANÃ CONSORCIADA COM FEIJÃO DE PORCO

Jhonatan Guimarães Lopes¹; Ana Heloisa Maia; Manoel Euzébio de Souza;
Vitor Hugo Silva Neves; Larissa Aparecida Gomes Andrade

¹UNEMAT; jhonatan.guimaraes@unemat.br

ÁREA DO CONHECIMENTO: Ciências Agrárias

O consumo de banana da terra ou plátanos é de grande relevância cultural nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste do país. No estado de Mato Grosso, havia apenas uma cultivar de maior importância comercial chamada D'Angola ou Farta Velhaca. Os pesquisadores da Embrapa, desenvolveram uma nova cultivar chamada BRS Terra Anã, no ano de 2022, para atender a demanda do estado em bananeiras tipo Terra, de menor porte, permitindo plantios mais adensados, maior produtividade e com qualidades sensoriais e alimentares superiores. O feijão de porco (*Canavalia ensiformis*) é uma das principais espécies utilizadas como adubo verde e planta de cobertura em propriedades familiares, por suas características, como alta produção de fitomassa, descompactação do solo, fixação de N, resistência a seca e capacidade de rebrota, o que viabiliza a sua utilização em consórcio com a bananeira. O objetivo da presente pesquisa foi realizar a caracterização do crescimento inicial da bananeira BRS Prata Anã cultivada em consórcio com feijão de porco em Nova Xavantina-MT. O experimento foi implantado em dezembro de 2022, na fazenda experimental da UNEMAT Campus de Nova Xavantina, em área de cultivo agroecológico, cujas as características de crescimento analisadas consistiram em altura de plantas, número de folhas ativas, número de perfilhos e circunferência do pseudocaule. Foram avaliadas 25 plantas da cultivar de bananeira BRS Terra Anã consorciadas com feijão de porco e 25 plantas sem consórcio (cultivo solteiro). Houve influência positiva no crescimento inicial da cultivar BRS Terra Anã em consórcio, apresentando o melhor crescimento quando comparada a área sem consórcio (notadamente a partir dos 90 dias após o plantio - DAP). As plantas da bananeira BRS Terra Anã apresentaram em consórcio com o feijão de porco os seguintes valores médios para altura de plantas de (1,92 m); número de folhas ativas (10); número de perfilhos (3,2) e circunferência do pseudocaule (80,1 cm).

Palavras-chave: *Musa spp*; Plátano; *Canavalia ensiformis*.

CONTROLE ALTERNATIVO DE *Orthezia praelonga* EM LIMEIRA ÁCIDA TAHITI

Iago Silva Loch¹; Everton Martins Arruda; Manoel Euzébio de Souza;

Luciane Cristina Roswalka

¹UNEMAT; iago.loch@unemat.br

ÁREA DO CONHECIMENTO: Ciências Agrárias

O uso de produtos alternativos no controle da cochonilha (*Orthezia praelonga*) na limeira é uma estratégia importante dentro no manejo integrado de pragas, pois pode reduzir os custos com inseticidas químicos, sendo uma opção sustentável para o produtor rural, principalmente pelos baixos danos ao meio ambiente e aumento de produtividade do pomar. Desta forma, a pesquisa teve como objetivo avaliar a eficiência do controle alternativo de *Orthezia praelonga* em pomares de limeira ácida tahiti. O experimento foi realizado em um pomar no município de Canarana-MT. O delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualizado (DIC), sendo 5 tratamentos e 4 repetições, onde cada parcela foi composta por uma planta previamente identificada. Os tratamentos foram realizados por meio de produtos utilizados no controle alternativo, sendo: sabão de coco, extrato de nim, leite, calda bordalesa e um tratamento químico (tiametoxam + lambda-cialotrina). Foram avaliados o número médio de cochonilhas e o percentual médio de fumagina nas folhas de limeira ácida thaiti. Estas avaliações foram realizadas em três épocas, sendo uma no dia zero (antes das aplicações), uma aos 7 dias após a aplicação (DAA) e a última aos 14 DAA dos produtos alternativos e químico. Nas avaliações aos 7 e 14 DAA, os melhores resultados para redução das populações de cochonilhas nas folhas de limeira ácida tahiti são o uso de controle alternativo com calda bordalesa e o controle químico com tiametoxam + lambda-cialotrina. Entretanto, em relação a fumagina, nas avaliações aos 7 DAA o melhor resultado é o uso do sabão de coco, onde o percentual médio de fumagina reduz em 47,5%. Nas avaliações aos 14 DAA os melhores resultados são o uso de sabão de coco e leite de vaca, apresentando reduções de 50 e 45% em relação ao percentual de fumagina nas folhas, respectivamente.

Palavras-Chave: Cochonilha; Limão; Insetos Sugadores.

CICLO DE VIDA DE UMA BRIÓFITA: MUSGOS

Nelva Maria Taina de Souza Pegoraro¹; Aryelle Inácio de Oliveira; Lucimar Feldkircher; Francisco de Paula Athayde Filho

¹UNEMAT; pegoraro.nelva@unemat.br

ÁREA DO CONHECIMENTO: Ciências Biológicas

Os musgos são organismos simples e de porte pequeno, fazem parte de um grande grupo: as briófitas. As briófitas não possuem tecidos especializados, sendo assim consideradas talófitas. Apesar de sua simplicidade, muito do conhecimento sobre as plantas mais complexas e mais desenvolvidas da atualidade, se devem, primeiramente, ao conhecimento primitivo das briófitas, mais especificadamente ao filo dos musgos (Bryophyta), já que foram as pioneiras na conquista do ambiente terrestre, junto das hepáticas e antóceros. Sua forma de dispersão de esporos e reprodução assexuada e sexuada indicam alguns dos motivos do sucesso ao colonizarem esses primeiros espaços e estarem até hoje entre os sucessores das briófitas. O objetivo da elaboração desta prática curricular é demonstrar como ocorre o ciclo de vida dos musgos, com foco na dispersão de esporos e os passos para se tornar uma planta adulta, capaz de viver em ambientes úmidos. Será disposto uma maquete, construída com materiais recicláveis, tintas e massinha de modelar, de forma com que a explicação do assunto seja fixada pelos expectadores de forma didática visual. Espera-se que os expectadores compreendam o funcionamento do ciclo de vida dos musgos de forma que consigam relacionar este ciclo como um dos motivos para, apesar de pequenos, perdurarem até atualmente, além, de inspirar uma reflexão sobre a importância da conservação dessas espécies e seus respectivos ambientes, já que elas necessitam de ambientes com umidade e sombreamento elevado. O ensino da botânica básica geralmente é subestimado, isso gera por parte da sociedade estudantil, uma cegueira para os principais pontos, como, conhecer para preservar. Por isso buscamos abordar esse assunto de uma maneira que garanta a fácil compreensão do ciclo de vida dos musgos, para que se entenda a importância desses pequenos organismos em um ecossistema, fazendo conexão com o equilíbrio do meio ambiente.

Palavras-chave: Plantas; Esporos; Reprodução; Didática

A IMPORTÂNCIA DA HIDRÁULICA AMBIENTAL PARA A SUSTENTABILIDADE

**Kenuy Luiz Rupolo Rosalem¹; Raine Stefani Rupolo Rosalem; Vinicius Pereira
Dal Maso; Victor Maidana Vieira**

¹UNEMAT; kenuy.rosalem@unemat.br

ÁREA DO CONHECIMENTO: Engenharias

Os recursos hídricos estão associados a conservação ambiental, pois envolve a sustentabilidade humana com o meio ambiente. Os quais são definidos como recursos que estão sujeitos alguma forma de intervenção humana, independente do seu estado ou forma, seja na superfície terrestre, no subsolo ou atmosfera (NASCIMENTO *et al.*, 2015). O homem desde sua sedentarização vem alterando o ambiente, inclusive a hidrosfera podendo controlar, desviar ou represar os cursos das águas. Um conjunto crescente de evidências científicas mostra que as obras de engenharia em cursos de água são uma das principais causas da degradação ambiental nos ecossistemas fluviais e estuarinos, e contribuem significativamente para a perda global de biodiversidade (LEITE, 2019). Fornecer conhecimento em relação à hidráulica ambiental, cedendo dados em questão aos impactos positivos, negativos e medidas de mitigação. O projeto foi efetivado através de revisões bibliográficas. Quando feita de forma correta hidráulica ambiental desempenha um papel crucial na promoção da sustentabilidade para garantir o uso responsável e eficiente dos recursos hídricos, a proteção dos ecossistemas aquáticos e a redução dos impactos negativos sobre o meio ambiente. Ela contribui para a construção de um futuro mais sustentável e resiliente em um contexto de pressão crescente sobre os recursos hídricos devido ao crescimento populacional, urbanização e mudanças climáticas.

Palavras-chave: recursos hídricos, planejamento, meio ambiente

FILO PHAEOPHYTA (ALGAS PARDAS): KELPS E SUA IMPORTÂNCIA ECONÔMICA

Kamilly Pereira Costa Debastiani¹; Kariny Feitosa Oliveira; Kamilly Camargo Mourat; Júlia Gabriela Da Silva; Francisco De Paula Athayde Filho

¹UNEMAT; kamilly.pereira1@unemat.br

ÁREA DO CONHECIMENTO: Ciências Biológicas

Phaeophyta é um filo composto por algas em sua maioria marinhas, e que são conhecidas popularmente como algas pardas. Essas algas são assim chamadas devido à pigmentação marrom em seus cloroplastos, que é causada principalmente pela presença de grande quantidade de pigmentos amarelos chamados de fucoxantina. O filo Phaeophyta inclui várias espécies de algas marinhas grandes e multicelulares, e dentre elas estão as algas da ordem Laminariales, que além de serem muito características, chamam a atenção por seu tamanho, beleza, e importâncias associadas. Essas algas pardas dominam os costões rochosos em todas as regiões marinhas mais frias do mundo, sendo pouco comuns em mares quentes; sendo que dentre as algas do grupo, aquelas que mais predominam são os kelps. O trabalho tem como objetivo apresentar a importância econômica dessas algas gigantes, no que se refere tanto à questão alimentícia, como também nas indústrias farmacêutica e de cosméticos, com base em pesquisas sobre o assunto. Na indústria alimentícia, os kelps são uma rica fonte de nutrição; já na indústria farmacêutica e de cosméticos possibilitam desde cuidados de beleza até atividades antivirais contra vírus como herpes e HIV. Portanto, mostraremos exemplos da importância econômica dos kelps em várias áreas, além de informações relacionadas ao ambiente em que essas algas são encontradas, pois possuem preferência por águas claras e frias. A conservação dessas algas acaba por ser essencial, pois além da questão econômica, elas possuem grande importância ambiental.

Palavras-Chave: Algas; Uso econômico; Conservação.

A IMPORTÂNCIA DA COBERTURA DE SOLO E DA IRRIGAÇÃO NA AGRICULTURA SUSTENTÁVEL

Wagner Augusto dos Santos Rodrigues¹; Marcia Conceição de Oliveira; Leticia Sthefanny Gonçalves de Souza; Geovany Rodrigues Rezende; Emilly Gabriela Bernardes Costa

¹UNEMAT; wagner.rodrigues@unemat.br

ÁREA DO CONHECIMENTO: Ciências Agrárias

Na agricultura, a cobertura do solo e a irrigação desempenham papéis de extrema importância. Esta pesquisa tem como objetivo explorar os impactos da combinação cobertura do solo e irrigação em três cenários distintos, com foco no aumento da produtividade, na melhoria da qualidade e na segurança alimentar. Além disso, essa combinação visa reduzir as perdas de água por evaporação e minimizar problemas relacionados a patogênicos e a compactação do solo. Estes benefícios decorrem da capacidade deste sistema em manter as condições ideais de temperatura e umidade para o desenvolvimento das plantas, criando um ambiente adequado. A exposição direta do solo, comum na agricultura convencional, é prejudicial devido à falta de refúgio para os organismos do solo, que são sensíveis a exposição direta da radiação solar. Trazendo como consequência solos improdutivos e com alta presença de patogênicos devido a morte dos controladores naturais. O uso de plantas de cobertura do solo, é uma estratégia eficaz para equilibrar a vida do solo, fortalecendo a resistências a doenças, e criando condições químicas e físicas adequada para desenvolvimento das plantas. A irrigação por sua vez também tem um sucesso de produção e conservação do solo elevados. Embora as áreas irrigadas do País representem menos de 20% da área total cultivada, elas contribuem com mais de 40% da produção de alimentos, fibras e cultivos bioenergéticos. O sucesso desse método está intrinsecamente ligado ao manejo e à qualificação. Isto é, o sistema de cobertura do solo e de irrigação devem ser bem implementados e manejados, de forma adequada pelo produtor, para alcançar altos níveis de produtividade sustentável na agricultura.

Palavras-Chave: Produtividade; Qualidade; Segurança alimentar; Solo.

NOTAS SOBRE O PROCESSO DECISÓRIO ENTRE OS XAVANTE

Doriva Tsimrihu Tsiwamo¹ ; Patrik Thames Franco

¹UNEMAT; doriva.tsiwamo@unemat.br

ÁREA DO CONHECIMENTO: Ciências Sociais Aplicadas

Esta proposta pretende a apresentação de dados preliminares sobre uma pesquisa em andamento com indígenas da etnia xavante. O objetivo principal seria compreender o processo decisório xavante; e, o específico: o modo como as lideranças são mobilizadas, enquanto conselho consultivo e deliberativo, a partir, não, de um modelo hierárquico; mas, horizontalizado, o qual inclui anciãos, mulheres, jovens e acadêmicos indígenas. A pesquisa de campo, ainda, em estágio inicial, encontra-se conduzida por um indígena xavante e um antropólogo não-indígena, ambos, acadêmicos do curso de direito. As entrevistas e a observação participante estão sendo realizadas na Terra Indígena Parabubure, município de Campinápolis, MT, integralmente, na língua xavante, com tradução colaborativa para a língua não-indígena. Os resultados parciais apresentam as formas xavante de se decidir sobre assuntos gerais, no sentido da visibilidade dos processos decisórios não-ocidentais, os quais também devem se tornar objeto de interesse, inclusive, do direito.

Palavras-Chave: Etnografia; Processo Decisório; Povo Xavante.

MEIO AMBIENTE DO TRABALHO E A PROTEÇÃO JURÍDICA À SAÚDE MENTAL DO TRABALHADOR

**Kedne Silva Campos; Mariana Pinheiro Gomes; Beatriz Carvalho de Souza;
Luis Felipe de Souza Rakowski; Daniel Soares Arcanjo**

¹UNEMAT; kedne.silva@unemat.br

ÁREA DO CONHECIMENTO: Ciências Sociais Aplicadas

Entende-se por meio ambiente do trabalho o local onde são exercidas as atividades laborais, que possui fatores capazes de interferir na qualidade de vida e na integridade física e psíquica dos trabalhadores. Nesse diapasão, caso o meio ambiente do trabalho não seja ecologicamente equilibrado, restará afetado o exercício da garantia fundamental do direito ao trabalho. Com efeito, a Constituição Federal, em seu art. 225, garante a todos o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, impondo ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo. Esta pesquisa tem como objetivo analisar o ordenamento jurídico brasileiro quanto à proteção da saúde mental do trabalhador, vez que este é frequentemente exposto a condutas negativas que agridem a sua saúde psíquica, causando diversos prejuízos ao empregado e à sociedade. A metodologia a ser empregada na pesquisa será predominantemente o estudo bibliográfico, explicativo, dedutivo e qualitativo. Empregar-se-á a análise de tratados e convenções internacionais, legislação interna, produção de resumos, análises textuais e jurisprudência (casos judiciais reais). Aponta-se que a proteção jurídica, com ênfase na saúde mental do trabalhador, tem seu maior vetor a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 200, VIII e 225. No plano internacional, existem as Convenções n.ºs. 155 e 161 da Organização Internacional do Trabalho, que dispõem sobre a segurança e saúde do trabalhador. Contudo, a legislação federal ainda é muito tímida no que tange a proteção especificadamente da saúde mental, sempre protegendo a saúde do trabalhador de uma forma geral.

Palavras-Chave: Meio ambiente do trabalho. Direito fundamental. Saúde mental.

CONHECIMENTO DOS ALUNOS DA ESCOLA JUSCELINO KUBISTCHEK DE OLIVEIRA SOBRE IST

Liandra Nunes Guimarães¹; Kassandra Aparecida Faustino Barbosa;

Tânia AlvesSouza; Francisco de Paula Athayde Filho

¹UNEMAT; liandra.nunes@unemat.br

ÁREA DO CONHECIMENTO: Ciências Biológicas

A adolescência e a juventude são marcadas por um turbilhão de mudanças biopsicossociais, pela maturação dos caracteres sexuais secundários, a independência financeira e emocional dos pais e elaboração da identidade pessoal e sexual, fase essa geradora de incertezas e indagações. Nesse sentido cabe à educação uma parcela de atenção, pois invariavelmente tais reflexos se darão em contexto educacional. A saúde reprodutiva ainda é cercada de silenciamentos e tabus, onde a família muitas vezes delega essa discussão a escola ou aos serviços de saúde, levando os adolescentes a procurarem informações com os seus pares, também imaturos, levando-os muitas vezes para prática do sexo inseguro e da gravidez indesejada, comprometendo o exercício saudável da sexualidade. Diante desse cenário, alunos do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) do curso de Ciências Biológicas objetivaram verificar os conhecimentos entre os jovens e adolescentes sobre a prevenção, transmissão e sintomas em relação à IST (Infecções Sexualmente Transmissíveis), entre os alunos matriculados da primeira à terceira série do Ensino Médio da Escola Juscelino Kubitschek de Oliveira, no município de Nova Xavantina-MT. Os resultados indicam que a família e escola são espaços onde obtém as primeiras informações sobre a sexualidade, mas quando se trata de IST a internet é a fonte principal de busca, de forma assertiva reconhece os sintomas e as formas de se prevenir em relação às principais IST. Recomenda-se que a escola realize junto aos adolescentes atividades que possam intervir e tratar sobre a saúde reprodutiva como temática de forma atrativa que permitam a participação ativa dos estudantes frente a sua própria sexualidade.

Palavras-chave: Infecções Sexualmente Transmissíveis; saúde reprodutiva; jovens.

A IMPORTANCIA DA SOCIOLOGIA PARA O ENGENHEIRO CIVIL.

Aila Oliveira Serpa¹; Edigar Honorato de Sousa Junior

¹UNEMAT; aila.serpa@unemat.br

ÁREA DO CONHECIMENTO: Engenharias

A interação vida pessoal *versus* profissional é inerente a qualquer indivíduo e envolve questões pessoais, sociais e profissionais. A sociologia, por sua própria epistemologia, pode ser mobilizada nesses em diversos momentos, uma vez que orienta o pensamento crítico e reflexivo sobre essas inter-relações. O objetivo deste trabalho, de cunho qualitativo e bibliográfico, é abordar a importância da formação de base humanística, principalmente da sociologia, para a formação profissional do engenheiro civil. Segundo Lucas (2011)² especificamente para o Engenheiro Civil, a Sociologia deve manter um papel de ferramenta para a compreensão dos fatos sociais conhecidos e desconhecidos, para interação social e de sociedade. Um engenheiro com boa capacidade de se estabelecer em qualquer mercado de trabalho. As questões de cunho ético e social perpassam a atuação de qualquer profissional, para o engenheiro civil elas abordam desde questões ambientais até políticas de moradia e processos de gentrificação. Quando um engenheiro civil é contratado para fazer um condomínio e tem que desmatar uma área verde porem foi criado de forma com que isso é algo errado e que prejudica toda a natureza ai tem que resolver esse conflito com a vida pessoa pensando em maneiras de como solucionar, trabalhar e deixar que as opiniões pessoas interfiram de forma positiva nas nossas carreiras profissionais. O conflito relatado entra quando nossas opiniões socioculturais afetam de alguma forma no nosso serviço ou trabalho; por exemplo, uma área verde recém-plantada que deve ser desmatada para a construção de um condomínio, ainda maior, quando podemos reduzir os tamanhos das vias urbanas fazendo com que assim a flora e fauna, não sofra, ou seja, prejudicada. Em casos assim oque devemos fazer? Ir contra os nossos ideias e desmatar ou simplesmente buscar soluções viáveis com menor impacto socioambiental e melhor resultado no cálculo custo/benefício. A conclusão é clara que o social, pessoal e profissional deve sim se intercalar desde que não falte ética ou prejudique a sociedade e a natureza.

Palavras-chave: Engenharia civil; formação integral; ciências humanas.

²Lucas, Marília 2011 **A IMPORTANCIA DA SOCIOLOGIA PARA OS PROFISSIONAIS DA ENGENHARIA CIVIL** Acessado em: 13/10/2023 Disponível em: <https://pt.scribd.com/doc/167174737/A-Engenharia-Civil-Sociologia>

MARÉ VERMELHA

Kamilla Santos Duarte¹; Roserlândia Santiago De Lima; Shaila Silva Ferreira; Willian Morais Bueno Furtado; Francisco De Paula Athayde Filho¹

¹UNEMAT; kamilla.duarte@unemat.br

ÁREA DO CONHECIMENTO: Ciências Biológicas

Maré Vermelha é o nome dado ao desenvolvimento exacerbado de um tipo de microalgas unicelular, pertencente ao filo Dinophyta, e que pode causar muitos danos ao ambiente e à saúde humana. Esse fenômeno pode ocorrer devido à algumas variações ambientais como água quente, mares calmos, diminuição superficial da salinidade por meio de chuva e excesso de matéria orgânica e o fenômeno de eutrofização das águas marinhas, que é o excesso de compostos químicos como nitrogênio (N) e fósforo (P), causando aumento dessas algas. Um dos maiores problemas é o fato dessas algas produzirem substâncias tóxicas, que liberadas na água podem causar a mortandade de peixes alterando a cadeia trófica, além de se acumularem nos tecidos de animais filtradores, como mexilhões (bio acumulação). Esse processo pode causar um grande prejuízo econômico, principalmente para as pequenas comunidades que dependem desses recursos para o seu sustento. Objetivamos com esse trabalho, abordar durante o evento que as microalgas são microrganismo importantíssimo para a vida no planeta terra, pois são responsáveis pela grande maioria da produção do oxigênio no mundo. Como conclusão podemos observar que a Poluição causada pelo ser humano nas águas costeiras e o aumento sistemático da temperatura da água do mar são responsáveis pelo desencadeamento das Marés Vermelhas.

Palavras-chave: Dinoflagelados; poluição; eutrofização.

CORTES, VISTAS E PERSPECTIVAS ISOMETRICAS NA ENGENHARIA CIVIL.

**Edigar Honorato De Sousa Junior; Miriam Rita Dos Santos Duarte; Nicolly
Jhessika Rezende Machado; Carleandra Weirich Lima; Livia Miani Rodrigues**

¹UNEMAT; edigar.junior@unemat.br

ÁREA DO CONHECIMENTO: Engenharias

O desenho é um objeto imprescindível para a representar criações, ideias e formas no ramo da construção civil. Dentro desse parâmetro temos uma área que trabalha justamente a sobreposição de ideias transformadas em projetos, o Desenho Técnico. A origem dessa área é proveniente da Geometria Descritiva, vindo dos egípcios como exemplo: suas célebres pirâmides, ou mesmo suas restituições de marcações de cheias do Nilo continuando esse estudo temos Gaspard Monge, aprimorando essas grandes descobertas. Isso prova como o estudo racional se faz importante na tomada de decisões, na projeção e na própria execução de projetos. O trabalho é de cunho qualitativo e exploratório, e abordar a importância da formação de engenheiros com capacidade de fazer um desenho técnico a mão assim com o auxílio da tecnologia. Atualmente a tecnologia é uma grande aliada dos alunos e profissionais ligados a esse ramo, por essa razão o desenvolvimento à mão antes do trabalho digital é de fundamental importância, pois compreende suas partes, suas particularidades, sua montagem e funcionamento. É de extrema relevância que o aluno estude a fundo todas as formas de comunicação, regras e normas do desenho técnico e saiba fazer uma clara leitura como também uma correta projeção. Dessa forma, o estudo busca contribuir com o conhecimento de todos os alunos do curso de engenharia. Destrinchando e esclarecendo possíveis desentendimentos, contrariedades ou pequenas dificuldades na compreensão das representações do Desenho Técnico. Esses dados foram gerados foram catalogados a partir de um grupo seletivo de alunos do 1º semestre do curso de Engenharia Civil, no intuito de apresentar de forma ímpar o tema em questão. A conclusão desse trabalho é capacitar e sanar todas as dúvidas em questões de perspectiva, vista e cortes no desenho técnico.

Palavras-chave: Percurso pedagógico na engenharia; plantas; cortes e fachadas.

GONÇALVES, A.; FARIA, A.; SAMPAIO, A.; TEIXEIRA, A.; MADEIRA, A. **Geometria**. 2007.
Disponível em: < <http://www.eb2-mirandadouro.rcts.pt/mat/> >

COLETA SELETIVA NA ESCOLA ESTADUAL ARLINDO ESTILAC LEAL, NOVA XAVANTINA-MT

**Aryelle Inácio De Oliveira¹; Cleusa Luiz De Araújo Nascimento; Francisco De
Paula Athayde Filho**

¹UNEMAT; aryelle.oliveira@unemat.br

ÁREA DO CONHECIMENTO: Ciências Biológicas

Hoje é extremamente importante pensar no desenvolvimento do planeta em decorrência da poluição, e com isso o tema sustentabilidade continua chamando a atenção da população na intenção de mudança de hábitos, no consumo consciente e no descarte adequado dos resíduos. Nesse sentido, a coleta seletiva é de suma importância para a redução da poluição do solo e da água e vem sendo implantada em nosso município. Com o intuito de conscientizar os alunos, a escola Estadual Arlindo Estilac Leal, no município de Nova Xavantina-MT, com o apoio do PIBID, está fazendo a coleta dos resíduos (papelão, plásticos, metais) trazidos das residências dos alunos. Semanalmente eles trazem para a escola os resíduos produzidos em suas casas, e na sequência, fazem a separação de todo material, disponibilizando-os para que uma empresa da cidade para o recolhimento. Os resíduos orgânicos produzidos na escola (folhas e restos de legumes e frutas) também estão sendo recolhidos e depositados em composteira, com a finalidade de produção de adubo orgânico. Esse adubo orgânico resultante da decomposição está sendo utilizado na horta escolar. Atividades práticas e teóricas com os estudantes são desenvolvidas pelos bolsistas pibidianos com o acompanhamento da professora regente. Este trabalho tem o intuito de repassar a importância da coleta seletiva para os alunos, etentar conscientizá-los e à comunidade escolar, sobre os cuidados com o meio ambiente, além de repensar os hábitos e propor mudanças para promover um mundo melhor a essas as futuras gerações.

Palavras- chave: resíduos; poluição; sustentabilidade; PIBID.

A IMPORTÂNCIA DA ATIVIDADE LÚDICA NA CONSCIENTIZAÇÃO ECOLÓGICA ACERCA DOS MORCEGOS

**Kamily Camargo Moura¹; Marina Azevedo Weihs; Ricardo Firmino de Sousa;
Karina de Cassia Faria**

¹UNEMAT. kamily.camargo@unemat.br

ÁREA DO CONHECIMENTO: Ciências Biológicas

Os morcegos são os únicos mamíferos capazes de voar e possuem, em sua maioria, hábito de vida noturno. Sua alimentação é diversificada, variando entre espécies, sendo encontrados morcegos insetívoros, frugívoros, nectarívoros, hematófagos e carnívoros. Por essa variedade de hábitos alimentares, os morcegos podem comer praticamente tudo que está na natureza, além de ser muito importante para a manutenção dos ecossistemas, já que desempenham funções ecológicas o reflorestamento, com a dispersão de sementes na alimentação e são excelentes polinizadores, definidos como nectarívoros, transferindo pólen de uma planta para outra. Apesar de sua importância, eles foram, e ainda são hostilizados devido a mitos e desinformação, principalmente ao senso comum de que os morcegos atacam os humanos. Com o objetivo de conscientizar a população de seus feitos ambientais e sanar dúvidas acerca destes animais, foi criado o projeto “Morcegos: conhecer para conservar”, que atua nas escolas em turmas do 4º e 5º ano do fundamental, em Nova Xavantina-MT. O projeto apresenta palestras, interação a partir de relatos dos alunos e atividades lúdicas, para melhor observação e aprendizagem dos educandos a respeito dos animais. As atividades lúdicas são utilizadas para o reforço do ensino, pois geralmente precisa-se de diferentes formas de acatar a atenção e aflorar o interesse das crianças sobre o assunto. No projeto apresentado, é trabalhado um jogo da memória com informações dos morcegos e um jogo de tabuleiro com a mesma finalidade, reforçando e verificando a compreensão dos alunos acerca do tema trabalhado. As atividades realizadas têm se mostrado eficientes para o entendimento da importância ecológica dos morcegos, estimulando os alunos a contribuírem como disseminadores deste conhecimento na sociedade.

Palavras chave: Chiroptera, Educação Ambiental, Ecologia, Aprendizagem.

A MEDIAÇÃO COMO MEIO DE EFETIVIDADE DO DIREITO FUNDAMENTAL DE ACESSO À JUSTIÇA

Laragney Alves Diniz¹; Tiago Rege de Oliveira; Yann Diego Souza Timotheo de Almeida

¹UNEMAT; laragney.diniz@unemat.br

ÁREA DO CONHECIMENTO: Ciências Sociais Aplicadas

O acesso à justiça é um direito fundamental consubstanciado na Carta Magna pelo qual todo cidadão é legitimado a ir ao Estado, por meio do Poder Judiciário, em busca de solução para seus conflitos sociais. Na busca pela efetivação do direito de acesso à justiça, os meios consensuais de solução de conflitos enquanto formas alternativas à jurisdição, possibilita que as lides sociais possam ser resolvidas de forma menos custosa, tanto emocional quanto financeiramente, e mais célere. Dentre esses meios, destaca-se a mediação que configura como uma negociação entre as partes em conflito facilitada por um terceiro que tem a função de fazer com que os contendentes encontrem soluções que se compatibilizam aos seus interesses e necessidades. Objetiva-se Analisa o instituto jurídico da mediação como uma alternativa à jurisdição que garante o direito fundamental de acesso à justiça, bem como seus elementos configuradores e as disposições normativas para sua a efetivação a partir da edição da Resolução 125/2010 do CNJ, da Lei Complementar 13.140/15 e do Código de Processo Civil. A metodologia a ser utilizada envolverá uma abordagem qualitativa, valendo-se da técnica de levantamento de dados bibliográfica, por meio da qual será realizada uma revisão da literatura já existente sobre o tema, a fim de compreender como a mediação se configura como um dos importantes meios de acesso à justiça. Em uma pesquisa inédita do Núcleo de Acesso à Justiça, Processo e Meios de Solução de Conflitos (Najupmesc) da Escola de Direito de São Paulo (FGV Direito SP) que levantou os números de mediação empresarial no período de 2012 a 2022, a partir dos dados de sete das principais câmaras de mediação existentes no país, constatou-se que os acordos obtidos nos casos levados à mediação nestas câmaras variaram de 33% a 100%. Apenas por esses índices observa-se que a mediação é, de fato, um meio efetivo e promoção de justiça e da paz social.

Palavras-Chave: Direito fundamental. Acesso à Justiça. Mediação.

AS AÇÕES COLETIVAS NA TUTELA DO DIREITO AO MEIO AMBIENTE E À SAÚDE

Eliane Bibiano De Oliveira¹; Yann Dieggo Souza Timotheo De Almeida; Tiago Rege De Oliveira

¹UNEMAT; eliane.bibiano@unemat.br

ÁREA DO CONHECIMENTO: Ciências Sociais Aplicadas

A proteção dos direitos humanos elevando-os à categoria de direitos fundamentais tutelados pelos Estados é uma das mais relevantes heranças jurídicas legadas pela modernidade, notadamente após a Revolução Francesa. A ideia de se proteger direitos remonta do primeiro Estado – o monárquico, sendo realidade também nos modelos liberais, sociais e principalmente no Estado Democrático de Direito, o qual evolui da ideia de proteção humana em sentido individual para uma compreensão mais alargada que engloba os direitos humanos em suas diferentes dimensões, com ênfase para os direitos de solidariedade (ou transindividuais), tais quais o direito ao meio ambiente salutar e à saúde em toda sua extensão. Pretende-se analisar como o ordenamento jurídico reconhece e protege os direitos ao meio ambiente e à saúde, além de analisar a relação material (e de dependência) entre ambos, a qual exige maior proteção da chamada “saúde ambiental”. As ações coletivas serão analisadas como instrumentos jurídicos aptos à proteção dos referidos bens em caso de violação ou ameaça. Embora haja inúmeras pesquisas sobre o meio ambiente, a saúde ambiental ainda é tema pouco explorado. Há documentos que exploram a relação entre saúde e meio ambiente e também proposta de elaboração de uma Política Nacional de Saúde Ambiental. Percebe-se a necessidade de avanços significativos na jurisprudência pátria no que se refere à proteção dos direitos à saúde ambiental, principalmente no que tange as vias coletivas; sendo que estudos tais quais o ora proposto são importantes para dar suporte às decisões judiciais. Como instrumentos metodológicos pretende-se utilizar pesquisas bibliográfica, documental e jurisprudencial. As ações coletivas, especialmente, a ação popular, a ação civil pública e o mandado de segurança têm-se apresentado como instrumentos aptos (embora algumas dificuldades – ex. legitimidade, coisa julgada, etc.) para a proteção da saúde ambiental.

Palavras-Chave: Ações coletivas. Direito ambiental. Saúde ambiental.

A FLORESTA SUBMERSA: A IMPORTÂNCIA DAS KELPS NA VIDA AQUÁTICA MARINHA DIVISÃO CIENTÍFICA

Denizia Bruna Borges de Melo¹ ; Hailany Araujo Naves; Nádia Silva Rosa;

João Pedro Luz; Francisco de Paula Athayde Filho.

¹UNEMAT⁵.denizeborges.melo@hotmail.com¹

ÁREA DO CONHECIMENTO: Ciências Biológicas

As kelps representam a floresta submersa aquática. Conhecidas como “algas gigantes” pertencem ao Filo Phaeophyta, e são chamadas de algas pardas ou feófitas (do grego Phaios = pardo, Phyton = planta), em decorrência da presença de grande quantidade de pigmentos acessórios amarelos em suas células, dando-lhes essa coloração característica. Elas são extremamente importantes para o ecossistema marinho, pois fornecem alimento e abrigo para uma variedade de animais aquáticos, como peixes, crustáceos e moluscos. Elas também ajudam a filtrar a água do oceano, removendo poluentes e nutrientes. O objetivo deste trabalho é mostrar a comunidade, através da confecção de um banner, a importância das kelps na vida aquática marinha, associada à disciplina de Morfologia e Sistemática de Algas e Líquens, cujo assunto escolhido possuísse alguma relação com os temas estudados na quarta fase do curso de Ciências Biológicas, nestes casos se enquadrando no assunto de algas. É importante que a comunidade saiba da importância das algas Kelps por várias razões: Conscientização ambiental, mudanças climáticas, sustento e economia, conservação da biodiversidade. Estudos como esse são de suma importância, tendo em vista a falta de materiais didáticos, principalmente em escolas públicas. Além disso, exemplificar a importância das Kelps na vida aquática marinha e no ecossistema poderá proporcionar além do aprendizado, uma mudança de comportamento decorrente da conscientização quanto a preservação ambiental, para que elas continuem a desempenhar o seu papel em sua existência.

Palavras-chave: Proctista; Phaeophyta; ecossistema; ensino de Ciências; aprendizagem.

COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR- MOVIMENTOS ASSENTAMENTO BANCO DA TERRA - NOVA XAVANTINA, MT

Liedson Garai Cortez¹; Regiane Caldeira da Silva; Alan Kardec Messias da Silva;

Jessica Rodrigues Batista

¹UNEMAT; liedson.garai@unemat.br

ÁREA DO CONHECIMENTO: Ciências Agrárias

A agricultura familiar (AF) pode ser definida como a produção agrícola realizada por famílias em áreas rurais predominantemente via mão de obra familiar. Trata-se de uma forma de combate à pobreza e à exclusão social, com poder de contribuir para a segurança alimentar e nutricional das populações. Tendo como um tipo de produção que respeita e conserva a biodiversidade e recursos naturais, apresentando uma relação especial com a terra. O presente trabalho agrega conhecimentos advindos de projetos de pesquisa e de extensão focados na AF. Optou-se por apresentar atividade de extensão realizada no assentamento Banco da Terra, Nova Xavantina, intitulada “Comercialização de produtos da agricultura familiar: elementos-chave”. A atividade foi dividida em três partes: a) desafios ligados à comercialização de suas produções, b) formação de preços; higiene e segurança alimentar, e c) agregação de valor aos produtos da agricultura familiar. Foram atendidas 10 famílias, sendo participantes diretos 10 mulheres e indiretos companheiros e filhos, totalizando aproximadamente 30 pessoas beneficiadas. Notou-se que os agricultores se mostraram interessados em colocar em prática os conhecimentos compartilhados, visto que causarão impactos diretos em seus processos de geração de renda. Diante dos dados obtidos confirma-se que os produtores possuem capacidade de produção, conhecimentos, a terra, mas têm como maior dificuldade a falta de licenciamentos necessários à comercialização de produtos de fonte animal e que requerem processamento, estes impedimentos colocam os agricultores em posição de limitação de sua capacidade produtiva. Poder comercializar o que se produz confere empoderamento aos agricultores fortalecendo sua capacidade de resistir às dificuldades. Para além da renda, comercializar o que é produzido confere ao produtor cidadania, sentimento de pertencimento e autonomia. Ademais, não apenas o produtor pode ser favorecido, mas principalmente as pessoas que passam a consumir alimentos mais frescos e saudáveis, o que reflete na qualidade de vida dos envolvidos.

Palavras-Chave: Agricultura familiar; alimentação; comercialização; resiliência.

DOI: 10.5281/zenodo.13830614

Caderno de Publicações, v.8, n.1,2023, p.67

ISSN:2358-9752

nx.unemat.br/sc/anais

novaxavantina.unemat.br

DOMINÂNCIA COMPLETA, DOMINÂNCIA INCOMPLETA E CODOMINÂNCIA

Lucimar Feldkircher; Karina de Cassia Faria; Sarah Silva Machado

¹UNEMAT; f.lucimar@unemat.br

ÁREA DO CONHECIMENTO: Ciências Biológicas

Genética é a ciência que estuda as características hereditárias e da variação dos organismos, que são transmitidas pelo código genético e passadas de geração em geração. Seus principais fundamentos foram traçados por Mendel em meados do século XIX, buscando compreender como as características são conduzidas de um organismo para a sua prole, havendo diversos estudos na literatura relacionados a essa temática. As extensões da genética mendeliana se destacam como um desses assuntos. Nas expressões dos alelos em dominância e recessividade, a dominância completa consiste nos indivíduos em que um alelo para determinada característica, suprime a expressão do outro quando estão em heterozigose, apresentando assim, o fenótipo igual a um indivíduo homocigoto dominante. Já na dominância incompleta os alelos em heterozigose vão gerar um fenótipo intermediário, diferente dos indivíduos homocigotos, visto que nenhum é completamente dominante. Na codominância dois alelos que apresentam fenótipos diferentes estão ativos nos indivíduos heterocigotos e homocigotos, formando um fenótipo que apresenta características de ambos os alelos no indivíduo. Neste trabalho a proposta é apresentar de uma maneira didática a percepção destes conceitos por meio de exemplos práticos. Traremos flores de diversas cores para exemplificar e contribuir para a explanação do conteúdo. Para auxiliar na explicação, montaremos um quadro de punnett no EVA, para demonstrar uma sequência das relações alélicas do tipo dominância completa, dominância incompleta e codominância. Esses exemplos práticos e amplamente conhecidos por todos, auxiliam no processo de ensino-aprendizado, tornando a explicação de conteúdos complexos mais lúdica e fluída.

Palavras chave: Características hereditárias; Atividade prática; Fenótipos.

SISTEMA ABO E ALELOS MÚLTIPLOS

Ludimila Rodrigues de Almeida¹; Leidiany Pereira da Silva Souza; Sarah Silva Machado; Karina de Cassia Faria

¹UNEMAT; almeida.ludimila@unemat.br

ÁREA DO CONHECIMENTO: Ciências Biológicas

O sistema ABO, mais conhecido como tipagem sanguínea, foi descoberto na década de 90 pelo pesquisador Karl Landsteiner. Landsteiner, descobriu quatro grupos sanguíneos, sendo eles: A, B, AB, O, e que o sistema sanguíneo é determinado por três diferentes alelos: IA, IB e i ou sua multiplicidade, são esses alelos que determinam se o sangue será do tipo A, tipo B, tipo AB ou O. Tal descoberta solucionou um problema antigo na história da medicina relacionado a incompatibilidade nas transfusões sanguíneas e na relação materno-fetal. Esse pesquisador também verificou que a incompatibilidade ocorria devido à presença ou ausência de aglutinogênios na superfície das hemácias, ou aglutininas (e.i. anticorpos) no plasma, caráter determinado por alelos. Este trabalho objetivou-se em simplificar o processo de ensino- aprendizagem mediante uma abordagem didática pedagógica utilizando uma maquete em forma de trilha, com aplicação prática de um jogo de cartas com perguntas e respostas com ranking baseado em acertos, e um quadro de ligações (Sistema ABO: Quem doa para quem?). Para elaboração desta prática utilizamos a plataforma de design gráfico Canva, usando ideias pré- elaboradas dos sites educacionais (brasilecola.uol.com.br e Wordwall.net). Abordagens de ensino como essas são fortemente encorajadas nos princípios da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) e nas competências da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) por promover a aprendizagem e o pleno desenvolvimento do aluno. Neste contexto, espera-se que essa prática simplifique o processo de ensino e aprendizado em relação ao sistema ABO e alelos múltiplos, facilitando a compreensão e proporcionando uma maior participação e argumentação do aluno em sala de aula.

Palavras-Chave: Tipagem sanguínea; incompatibilidade; prática curricular; ensino- aprendizagem.

USO DE TIJOLOS ECOLÓGICOS DE SOLO-CIMENTO EM EDIFICAÇÕES PARA AUMENTO DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E CONFORTO TÉRMICO

Cristiane Souza Aquino¹; Stefania Scapini Santos; Dara Júlia Souza Aquino;

Gustavo Alves de Oliveira;

¹UNEMAT; cristiane.aquino@unemat.br

ÁREA DO CONHECIMENTO: Engenharias

A busca por soluções mais sustentáveis na construção civil tem se tornado cada vez mais relevante. Nesse contexto, a eficiência energética desempenha um papel fundamental, visando minimizar o consumo de energia e reduzir os impactos ambientais. Uma das alternativas promissoras nesse sentido é o uso de tijolos ecológicos de solo-cimento em edificações. O tijolo ecológico é fabricado com técnicas de solo-cimento em que a mistura de solo argiloso é misturado ao cimento e água e os blocos são moldados por prensa, é considerado inovador devido ao seu impacto ambiental reduzido. Tem-se como objetivo principal deste trabalho demonstrar como o uso de blocos de solo-cimento podem aumentar o conforto térmico em edificações e conseqüentemente redução do consumo de energia elétrica dentro destas habitações. Este trabalho tem abordagem de caráter qualitativo e em relação ao tipo de pesquisa se trata de uma revisão bibliográfica de livros, artigos, dissertações e teses sobre o assunto discutido. Os resultados obtidos mostram que o uso de tijolos ecológicos de solo cimento em edificações contribui significativamente para a eficiência energética. Esses tijolos possuem propriedades térmicas e acústicas superiores, reduzindo a necessidade de consumo de energia para aquecimento e resfriamento dos ambientes. Além disso, a produção desses tijolos gera menor impacto ambiental, devido à ausência da queima em fornos. Esses resultados indicam que os tijolos ecológicos de solo-cimento são uma alternativa sustentável e eficiente para o setor da construção civil. Deste modo, conclui-se que o solo-cimento é uma técnica construtiva com vantagens significativas em termos de sustentabilidade, com potencial para diminuir o impacto ambiental, aumentar a resistência das construções, economia de recursos e resistência térmica, tornando-o uma opção viável na construção civil.

Palavras-chave: eficiência energética; tijolos de solo-cimento; conforto térmico; edificações.

RECICLAGEM DE ENTULHO DE COSTRUÇÃO PARA UTILIZAÇÃO COMO AGREGADO NO CONCRETO

Beatriz Vitória Rodrigues Costa¹; Rafael Avelar Mendes; Ana Paula

Klaus Locatelli; Gustavo Alves de Oliveira;

¹UNEMAT; beatriz.vitoria@unemat.br

ÁREA DO CONHECIMENTO: Engenharias

O trabalho refere-se a reciclagem de entulhos da construção civil, evidenciando algumas formas de direção e reutilização desses sedimentos, transformando-os em uma opção alternativa de material para a confecção de concretos, depois de suportar os processos de trituração e divisão granulométrica. Objetivo deste trabalho é expor a utilização de resíduos reciclados para a confecção de concreto na construção civil. Para a realização deste trabalho utilizou-se de materiais já publicados e divulgados sobre o assunto abordado, portanto esta pesquisa caracteriza-se como uma revisão da literatura com abordagem qualitativa dos fatos. Conclui-se que o entulho é uma opção viável para a confecção de concreto não estrutural, sendo destinado à infraestrutura urbana, além disso é uma opção mais econômica e benéfica para o meio ambiente, sendo capaz de amenizar os impactos ambientais, considerando que esses resíduos causam um impacto negativo no meio ambiente como: a obstrução de vias, assoreamentos de córregos e rios e a proliferação de vetores de doenças. Considerando que a indústria da construção civil é a maior geradora de resíduos sólidos, se faz necessário obter a reutilização dos resíduos descartados nas construções, para amenizar os impactos ambientais causados pela indústria da construção civil.

Palavras-chave: concreto; construção civil; entulho; agregados graúdos; reciclagem.

PONTO DE MURCHA E OS IMPACTOS CAUSADOS NAS PRODUÇÕES.

Alan Luiz Braun¹; Érica Meinerz Pilz; Jessica Vargas de Carvalho; Kauã Victor Mota Carvalho; Marlon Barbosa de Carvalho.

[UNEMAT;alan.braun@unemat.br](mailto:alan.braun@unemat.br)

ÁREA DO CONHECIMENTO: Ciências Agrárias

A umidade do solo na agricultura é um dos indicadores cruciais já que a falta ou o excesso de água podem resultar na diminuição de produtividade e morte das plantas. Assim, a técnica de irrigação é a relação da quantidade de água disponível no solo e a capacidade das plantas em absorver a mesma. Logo, a quantidade de água disponível no solo é definida como o intervalo entre os níveis de umidade correspondentes à capacidade de campo e ponto de murcha. O ponto de murcha permanente proporciona murcha irreversível das plantas sem capacidade de recuperação. A deficiência de água é um dos fatores mais limitantes na produção de qualidade. Outro fator que influencia de forma negativa no desenvolvimento vegetal é o estresse hídrico que gera a diminuição do crescimento das raízes e em casos extremos a morte das plantas. O presente trabalho busca avaliar o impacto da disponibilidade de umidade no avanço do girassol (*Helianthus annuus*) sendo submetidos ao ponto de murcha e ponto de murcha permanente. O projeto foi desenvolvido com o plantio de mudas de girassol e sua avaliação foi baseada de acordo com diferentes níveis de disposição de água para cada planta destinadas ao ponto de murcha permanente, ponto de murcha e uma como testemunha durante 65 dias. Notou-se um atraso no desenvolvimento vegetal na muda de ponto de murcha permanente, como crescimento estagnado e posteriormente morte da planta, apesar de a muda de ponto de murcha sofrer com os danos do estresse hídrico ela possui capacidade de retornar ao seu crescimento adequado. Ao ter uma diminuição no fornecimento de água em certo plantio as plantas começam a murchar de forma gradual, porém quando acontece um reabastecimento essas plantas podem voltar a sua forma natural, em casos extremos de perda de água as plantas não possuem mais a capacidade de se recuperar. Concluímos que o ponto de murcha é um fator crucial para um bom desenvolvimento e irá influenciar os níveis de produtividade vegetal.

Palavras-chave: Estresse hídrico; *Helianthus annuus*; umidade do solo.

XI - SEMANA CIENTÍFICA

24 à 26 / Outubro de 2023

"Ciências Básicas para o
Desenvolvimento Sustentável"

UNEMAT
Universidade do Estado de Mato Grosso

HIDROPONIA: CULTIVO SUSTENTÁVEL E GESTÃO HÍDRICA EFICIENTE

Pedro Henrique Soares Da Silva; Raisse Pinheiro Da Silva; Bruna Da Silva Nascimento; Jhonatan Guimarães Lopes; Alessandra Conceição De Oliveira

¹UNEMAT; pedro.henrique.silva@unemat.br

ÁREA DO CONHECIMENTO: Ciências Agrárias

A palavra "Hidroponia" tem origem no grego, onde "hidro" significa água, e "ponia" significa trabalho. A combinação destas duas palavras resulta em "trabalho com água". O cultivo hidropônico é realizado em estufas, onde o solo é substituído por uma solução nutritiva que circula em um sistema hidráulico, fornecendo diretamente às raízes das plantas os nutrientes necessários para o seu desenvolvimento. Portanto, o objetivo do estudo é demonstrar o sistema hidropônico como recurso de produção agrícola sustentável, e os métodos de sistemas existentes no cultivo hidropônico que garantem eficiência hídrica. Para o presente estudo, realizou-se uma pesquisa bibliográfica. A técnica de coleta de dados, se deu através de artigos, sites da internet, livros entre outras fontes. Como resultado, obteve-se que existe uma variedade de sistemas de cultivo hidropônico, sendo os mais comuns o NFT, DFT e o sistema com substrato. Em todos esses sistemas, os elementos hidráulicos desempenham um papel essencial e são adaptados às necessidades específicas de cada um. O sistema NFT, a solução nutritiva flui pelos canais de cultivos por gravidade, formando uma lâmina que irriga as plantas. No sistema DFT, a lâmina de solução nutritiva é profunda, com cinco a 20 centímetros, mantendo as raízes submersas. A solução circula por uma mesa plana, com sistemas de entrada e drenagem que requerem tubos e conexões. Já no sistema de substrato, são necessários vasos contendo materiais inertes como perlita, pedras ou espumas, que sustentam as plantas. A solução de nutrientes passa por esse suporte até que atinja às raízes, e como nos demais sistemas, ela é drenada e retorna ao reservatório. Portanto, a utilização dos sistemas hidropônicos como recurso sustentável, apresenta como principal vantagem a economia de água, devido os sistemas utilizarem estruturas hidráulicas que promovem o retorno da solução com eficiência.

Palavra-chave: DFT; NFT; Estufas; Solução nutritiva; Sistemas Hidropônicos.

A MOLÉCULA DE RNA

Mateus Lima de Toledo Ribeiro¹; Julia Gabriela da Silva; Alan Chrisleyr

Maracahipes

¹UNEMAT; mathelimaz.toledo@gmail.com

ÁREA DO CONHECIMENTO: Ciências Biológicas

O RNA, ácido ribonucleico, é uma molécula essencial para a vida. Ele é semelhante ao DNA, mas possui algumas diferenças importantes. Enquanto o DNA armazena informações genéticas, o RNA desempenha papéis cruciais na síntese proteica. O objetivo desse trabalho é mostrar como uma molécula de RNA contém informações genéticas para a produção de proteínas que desempenham uma ampla variedade de funções no organismo, e apresentar que o RNA é uma molécula informacional, localiza no núcleo e no citoplasma das células. Foi confeccionada uma maquete de isopor representando a molécula de RNA, formada por um único filamento de nucleotídeos ligados por ligação fosfodiéster, sendo uma fita simples helicoidal, contendo o sentido 5' a 3', ligações fosfodiéster, ácidos nucleicos, bases nitrogenadas como Adenina, Citosina, Guanina e Uracila, classificadas em Purinas ou Pirimidinas, e também contém os principais tipos de RNA: mensageiro, transportador e ribossômico. Sendo assim, espera-se que o público compreenda e aprenda a importância do RNA para a produção de todas as proteínas existentes no mundo.

Palavras-Chave: Ácido ribonucleico; Aminoácidos; Proteínas: Síntese Proteica.

ACESSO, PERMANÊNCIA E DESISTÊNCIA NO ENSINO MÉDIO PÚBLICO EM NOVA XAVANTINA

Aline Gonçalves Spani¹

¹UNEMAT; aline.spani@unemat.br

ÁREA DO CONHECIMENTO: Ciências Biológicas

A educação formal no Brasil se configura como um direito social, previsto no artigo 6º da Constituição Federal de 1988, configurado como universal e que deve ser garantido pelo Estado e pela Família. O acesso e permanência à educação básica é prevista e garantida pela LEI Nº 9.394/96, o que se implica aos deveres do Estado em relação a educação básica, no ensino fundamental e ensino médio. Ainda de acordo com os pressupostos legais, o ensino deverá ser ministrado com base em princípios como igualdade de condições para o acesso e permanência na escola liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber; entre outros. Um dos grandes desafios encontrados é a persistência da desistência e evasão escolar, perceptível em diversos níveis, desde a Educação Básica até a Superior. No que tange a Educação Básica, há diversas possibilidades de fatores que poderiam determinar essa desistência. Atualmente muitos jovens encontram grandes dificuldades de se adaptarem na escola, variando desde fatores individuais até sociais, a dificuldade de acesso (oferta), necessidade de emprego e geração de renda (demanda), e a falta de interesse intrínseco, entre outros. Diante das diversas possibilidades de desistência e a importância de sua compreensão, vimos apresentar este Trabalho de Conclusão de Curso, cujo objetivo é investigar o acesso, permanência e desistência do Ensino Médio em Nova Xavantina, entre os anos de 2019 e 2021. A pesquisa de natureza bibliográfica e documental, buscou produzir dados quanti-qualitativos a partir das fontes oficiais (legislações e Projetos Pedagógico) e relatórios disponibilizados pelas escolas e encontra-se em fase de análise final. A coleta de dados foi realizada em duas instituições de ensino estaduais, que ofertam o Ensino Médio, no município de Nova Xavantina, Estado de Mato Grosso. Os resultados obtidos foram tabulados e sistematizados em programas do Word e Excel e estão em fase de análise e discussão. Espera-se que este trabalho possa contribuir para o enfrentamento ao abandono e desistência escolar e para fortalecer as políticas e ações que possibilitem o acesso e permanência ao Ensino Médio.

Palavras-chave: educação, juventude, permanência, desistência.

MUDANÇAS CLIMÁTICAS: DISCUTINDO UMA SÉRIA QUESTÃO AMBIENTAL NA ESCOLA

**Lucimar Feldkircher¹; Isabelly Aquino Rocha; Debora Aparecida Dos Santos;
Francisco De Paula Athayde Filho; Cleusa Luiz De Araújo Nascimento**

¹UNEMAT; f.lucimar@unemat.br

ÁREA DO CONHECIMENTO: Ciências Biológicas

Efeito estufa é um fenômeno atmosférico natural responsável pela manutenção da vida na Terra. Sem esse efeito, a temperatura na Terra seria muito baixa, em torno de -18°C , o que impossibilitaria o desenvolvimento de seres vivos. Na atmosfera, diversos gases de efeito estufa são capazes de absorver a radiação solar irradiada pela superfície terrestre, impedindo que todo o calor retorne ao espaço. Parte da energia emitida pelo Sol à Terra é refletida para o espaço, outra parte é absorvida pela superfície terrestre e pelos oceanos. Uma parcela do calor irradiado de volta ao espaço é retida pelos gases de efeito estufa, presentes na atmosfera. Dessa forma, o equilíbrio energético é mantido, fazendo com que não haja grandes amplitudes térmicas e as temperaturas fiquem estáveis. Contudo, a grande concentração desses gases na atmosfera dificulta ainda mais a dispersão do calor para o espaço, aumentando as temperaturas do planeta. Essa emissão é provocada por atividades do ser humano, como queima de combustíveis fósseis, gases emitidos por escapamentos de carros, tratamento de dejetos uso de fertilizantes, atividades agropecuárias e diversos outros processos industriais. Os gases de efeito estufa são o dióxido de carbono, o gás metano, o óxido nitroso, dentre outros. Os alunos vivenciam as consequências do aumento do efeito estufa no dia a dia, como em sala de aulas no período vespertino, onde as temperaturas estão elevadas, sendo necessário inclusive trocar o método nas aulas de educação física onde os alunos estão tendo apenas aulas teóricas. O uso excessivo dos aparelhos de ar condicionado das salas foi tão impactante que vários pararam de funcionar e os alunos tiveram que se alocar na biblioteca e outros espaços. Em virtude disso os bolsistas PIBIDIANOS juntamente com a escola desenvolveram diversas ações na escola, visando a discussão desse tema. Dentre as atividades desenvolvidas, podemos mencionar debates sobre Efeito Estufa e Mudanças Climáticas; a produção de cartazes para sensibilizar a mudança de hábitos que impacta o meio ambiente (8º ano C); a realização de experimentos para melhor compreensão do conceito de Efeito Estufa; a construção de panfletos orientando sobre a redução de gases responsáveis pelo processo; dentre outras ações..

Palavras-chave: Efeito estufa, Temperatura, Emissão, PIBID.

DESEMPENHO DO ALGODOEIRO SOB DIFERENTES BIOESTIMULANTES

Uly Moreira Silva Nogueira¹; Reginaldo Soares da Costa Júnior; Silvan Gomes
de Brito

¹UNEMAT; moreira.ully@unemat.br

ÁREA DO CONHECIMENTO: Ciências Agrárias

O algodoeiro (*Gossypium hirsutum*) é uma cultura anual de grande importância econômica e social para o Brasil, especialmente no Estado do Mato Grosso, o maior produtor do país, onde é cultivado em clima tropical úmido. No entanto, produtores enfrentam desafios como fatores climáticos, pressão populacional de artrópodes-praga, plantas daninhas de difícil controle e aumento de doenças. Com isso, o objetivo desse trabalho foi avaliar o desempenho do algodão tratado com diferentes bioestimulantes. Este estudo foi conduzido com quatro tratamentos sendo o controle (T1), uso de extrato de algas marinhas (T2), sulfato ferroso + sulfato de manganês + solução de nitrato de zinco + extratos vegetais hidrolizados (T3) e cinetina + ácido giberélico + ácido 4-indol-3ilbutírico (T4), incluindo um controle, distribuídos em quatro repetições. As avaliações incluíram crescimento diário, população final, número de capulhos por metro e por planta, peso médio de capulho. Os resultados indicam que não houve diferença estatística significativa entre os tratamentos para estas medições. No que diz respeito à produtividade, os resultados evidenciam aspectos promissores quanto à utilização de bioestimulantes na cultura do algodoeiro, com ênfase no combinado de sulfato ferroso + sulfato de manganês + solução de nitrato de zinco + extratos vegetais hidrolizados (T3), que se sobressaiu aos demais com 315,51 @. ha⁻¹ (4732,64 kg. ha⁻¹) de algodão em caroço e 125,0@. ha⁻¹ de algodão em pluma, demonstrando assim um incremento de produtividade de 11,62% (+ 32,8 @. ha⁻¹) em comparação ao tratamento controle (T1).

Palavras-chave: Capulho; *Gossypium hirsutum*; Incremento; Produtividade.

USO DE FUNGICIDA NA CULTURA DO ALGODOEIRO (*GOSSYPIUM HIRSUTUM*)

Geovan Gabriel Ferreira Schuh¹; Maria Alice Pereira Damasceno; Lucas Beraldo Malta; Rafael Sergio Da Silva Santos; Eduardo Luiz De Sa Zarpellon

¹UNEMAT; geovan.gabriel@unemat.br

ÁREA DO CONHECIMENTO: Ciências Agrárias

A cultura do algodoeiro desempenha um papel vital no setor agrícola e econômico global, sendo o Brasil um dos principais produtores mundiais. Entretanto, enfrenta desafios significativos devido à suscetibilidade a diversas doenças fúngicas, tornando-se indispensável o uso de fungicidas para garantir a produtividade e a qualidade da fibra. O problema central é como utilizar os fungicidas de maneira eficaz e sustentável na cultura do algodoeiro. O objetivo deste estudo é analisar métodos de aplicação de fungicidas e seus impactos ambientais. Para alcançar esse objetivo, foi realizada uma revisão abrangente da literatura científica, englobando estudos acadêmicos e relatórios técnicos relacionados ao uso de fungicidas na cultura do algodoeiro. A análise incluiu práticas recomendadas de aplicação e os possíveis impactos ambientais associados, como: deriva; volatilização de produtos; movimentação vertical dos agroquímicos e outros. Os fungicidas desempenham um papel crucial no manejo das doenças fúngicas do algodoeiro, protegendo a cultura e mantendo a qualidade das fibras, visto que o manejo de doenças é um dos principais fatores para obtenção do resultado positivo na produção. A escolha criteriosa dos fungicidas é essencial, levando em consideração sua eficácia, toxicidade e potencial de resistência dos fungos. A dose e integração de práticas sustentáveis, como a rotação de culturas e a seleção de variedades resistentes, pode reduzir a dependência dos fungicidas e promover um manejo mais equilibrado. A proteção das sementes é também uma consideração importante, visando preservar sua qualidade sanitária e fisiológica. Em conclusão, deve-se buscar garantia de qualidade na aplicação, seja aérea ou terrestre, usando pontas de pulverização recomendadas, e condições climáticas adequadas para que se alcance o máximo aproveitamento e eficiência, usar ainda como parâmetros para entrada ou mesmo reentrada a sanidade da cultura, e tecnologia empregada ao produto (contato, sistêmico, protetor, curativo) buscando assim minimizar os impactos ambientais e preservar a sustentabilidade da produção.

Palavras-chave: Fungicidas. Algodoeiro. Doenças Fúngicas. Sustentabilidade. Impactos Ambientais.

ESTRUTURA DO DNA, GENES E CROMOSSOMOS

Eudes Hora da Silva; Carlos Henrique Beltrame; Sarah Machado Silva; Karina de Cassia Faria.

UNEMAT; eudes.hora@unemat.br

ÁREA DO CONHECIMENTO: Ciências Biológicas

O cientista Thomas Morgan propõe que os cromossomos contêm em seu interior genes que expressam o fenótipo dos indivíduos, diferente dele o pesquisador Theodor Boveri que não tem conexão com a teoria mendeliana, relata que cromossomos individuais são diferentes. Gene é uma sequência de nucleotídeos distintos que fazem parte de um cromossomo. DNA (ácido desoxirribonucleico) é um tipo de ácido nucleico que possui destaque por armazenar a informação genética dos seres vivos. Cromossomos são as estruturas altamente organizadas dentro das células e o fenótipo é um termo da genética usado para descrever as características observáveis de um indivíduo. Neste contexto, esse trabalho objetiva apresentar as relações entre gene, DNA e cromossomo. Utilizaremos uma maquete, para tornar o aprendizado mais lucido e simplificado, confeccionada em eva, isopor, cola bastão, pistola cola quente, tesoura, origami DNA, pincel atômico. Pretendemos demonstrar a importância desse assunto na atualidade de maneira dinâmica, devido ao fato de que muitos discentes apresentam dificuldades na assimilação desse conteúdo, facilitando assim o processo de ensino-aprendizagem.

Palavras-chaves: Cromossomo, Genes, Fenótipo

NOTAS SOBRE UMA ETNOGRAFIA COM OPERADORES DE SEGURANÇA PÚBLICA

Patrik Thames Franco¹

¹UNEMAT; patrik.thames@unemat.br

ÁREA DO CONHECIMENTO: Ciências Sociais Aplicadas

Esta comunicação pretende a apresentação de reflexões sobre uma etnografia em desenvolvimento, com policiais militares. As questões a serem debatidas pertencem a um conjunto maior de questões, colocadas pelos próprios interlocutores, a partir do exercício da atividade de policiamento ostensivo, preventivo e repressivo. Quando estão nas ruas, os policiais acionam, com frequência, a categoria “inimigo”, considerada central no contexto da composição das relações sociais; e, que incide, de modo amplo, sobre outros temas, dentre os quais, os da caça e da guerra. A passagem da condição de paisano para a de militar é marcada pela entrada em um estado permanente de guerra, este, teleologicamente estruturado a partir da ideia de “atrasar a vida de bandido”. Ontologicamente, todo “bandido” é mau; e, dada esta condição, precisa ser caçado, encarcerado e, no limite, eliminado. No contexto da caça, destaca-se, a mobilização de um aparato sensorial, decorrente do discernimento de se perceber que alguma coisa está errada, que algo não se encaixa, que alguém está mentindo, que há algo inventado, arquitetado ou montado, relativo à determinada ação para encobrir ou dificultar a resolução de determinados crimes. É comum ouvir, por parte dos interlocutores, que a polícia possui capacidade sensorial ampliada: visão, audição e olfato, principalmente. Fala-se, por exemplo, em “olho técnico”, “faro policial”, além, é claro, de um elemento perceptivo que parece central, no contexto da atividade de policiamento: o tirocínio, espécie de sexto sentido, que se compõe a partir da interação dos diversos sujeitos envolvidos na atividade de policiamento com o ambiente. Nesse sentido, sugere-se uma aproximação entre o material etnográfico preliminar e o material ameríndio, enquanto teste ou exercício para se pensar o policiamento nos termos: i) de uma ecologia da percepção e; ii) de uma metafísica e pragmática da predação.

Palavras-chave: Segurança pública; antropologia, etnografia